

Kennissynthese

Zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

December 2025

Colofon

Kennissynthese

Zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie
December 2025

Uitgever

Marketing & Communicatie ESHPM

Vormgeving

PanArt.nl

Druk

De Bondt grafimedia

Kennissynthese

Zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen
met dementie

December 2025

Inhoudsopgave

1	Leer- en begeleidingstraject	6
2	Methodologie	8
2.1	Over de dynamische kennissynthese	8
2.2	Onderzoeksteam	9
2.3	Tijdspanne van de dataverzameling en kennisdeling	10
2.4	Sampling en dataverzameling	12
2.4.1	Inspiratiesessies	12
2.4.2	De documentenanalyse van de subsidieaanvragen	14
2.4.3	Focusgroepen	14
2.4.4	Photovoice	15
2.5	Sample	17
2.5.1	Inspiratiesessies	17
2.5.2	Documentenanalyse	18
2.5.3	Focusgroepen	19
2.5.4	Photovoice - co-onderzoekers	20
2.6	Analyse	21
2.6.1	Inspiratiesessies, documentenanalyse en focusgroepen	21
2.6.2	Photovoice	22
3	Etiek	23
3.1	Inspiratiesessies	23
3.2	Documentenanalyse	23
3.3	Deelname aan de focusgroepen	23
3.4	Photovoice	23
4	Resultaten	25
4.1	Samenvatting	25
4.2	Inspiratiesessies (discussieronden en dilemma cafés)	26
4.2.1	Kansen	26
4.2.2	Knelpunten	27
4.3	Documentenanalyse	27
4.3.1	Focus van de activiteiten	28
4.3.2	Samenwerkingspartners	29
4.3.3	Diversiteit	31
4.3.4	Participatieniveau	33
4.3.5	Methode van dataverzameling	34
4.3.6	Beoogde impact	36
4.3.7	Voorziene kansen	37
4.3.8	Voorziene knelpunten	38
4.4	Focusgroepen	40
4.4.1	Knelpunten	40
4.4.2	Succesfactoren en werkzame mechanismen	42
4.5	Photovoice	44
4.5.1	Wanneer is iets eigenlijk een 'zinnvolle dagactiviteit'	45
4.5.2	Werkzame mechanismen	47
4.5.3	De photovoice methode met mensen met dementie	48
4.5.4	Werkzame mechanismen	50

4.6	Succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen	50
4.6.1	Opstarten: samenwerken, verbinden en zicht op de doelgroep	51
4.6.2	In beeld krijgen en engageren van de doelgroep	53
4.6.3	De behoeften van de doelgroep in kaart brengen	54
4.6.4	Het ontwikkelen van een activiteit	56
4.6.5	Tussentijds inzicht verkrijgen	59
4.6.6	Borging bewerkstellingen	60
5	Reflectie leer- en begeleidingstraject	62
6	Conclusie	64
	Appendix A	66
	Literatuur	68

1 Leer- en begeleidingstraject

Tussen 2023 en 2025 zijn zo'n 46 gemeente-gebonden projectgroepen bestaande uit diverse stakeholders door ZonMw gestimuleerd om zich in te zetten voor het opzetten of doorontwikkelen van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Binnen de periode van enkele maanden tot meer dan een jaar hebben deze groepen zich gericht op het opzetten van een brede diversiteit aan dagactiviteiten toegespitst op de wensen en behoeften van de populatie mensen met dementie binnen hun specifieke gemeente. Voorbeelden van projecten zijn (digitale) ontmoetgroepen, kunstzinnige en creatieve dagactiviteiten, een toegankelijke winkelstraat of een vergeet me niet pad.

In 2024 is in opdracht van ZonMw een leer- en begeleidingstraject opgezet voor de verschillende stakeholders uit deze 46 projectgroepen.

De doelen van dit leer- en begeleidingstraject waren:

1. Alle stakeholders verenigen tot leergemeenschap.
2. Met deze leergemeenschap kennis ontwikkelen rondom het opzetten van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie middels een 'dynamische kennissynthese'.

Het leer- en begeleidingstraject is uitgevoerd door een consortium bestaande uit zorgorganisatie Cordaan, Museum van de Geest, Leyden Academy of Vitality and Ageing en de Erasmus School of Health Policy and Management.

Het leer- en begeleidingstraject vond plaats van september 2024 tot december 2025, gedurende een periode van 14 maanden. In deze tijd is ingezet op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis en inzichten over de inrichting en organisatie van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. **Hierbij lag de focus op het identificeren van succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen om toekomstige projecten van ondersteuning te voorzien.** Methodes varieerden van focusgroepen, documentenanalyse en actieonderzoek tot discussieronden en inspiratiesessies.

De uiteindelijke groep stakeholders die deel uitmaakten van de leergemeenschap bestond uit de samenwerkingspartners van de 46 deelnemende projectgroepen, aangevuld met andere externe stakeholders. De uiteindelijke samenwerking vond dan ook plaats met een gevarieerde groep, bestaande uit beleidsmedewerkers van de diverse gemeenten, lokale sociale partners, zorg- en welzijnsprofessionals, sociaal ondernemers, consultants, vrijwilligers, thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers en onderzoekers.

Het was de opzet om binnen het format van een participatieve leergemeenschap te komen tot een dynamische kennissynthese, waarbinnen op iteratieve wijze praktijkkennis rond knelpunten, succesfactoren en werkzame mechanismen systematisch verzamelt, gebundeld en gedeeld zou worden. Om tot een dergelijke leergemeenschap en kennisontwikkeling te komen is er ingezet op contact- en kennisuitwisselingsmomenten en activiteiten. Tijdens inspiratiesessies en focusgroepen werd contact en kennisuitwisseling gestimuleerd. Deze kennis is aangevuld met een analyse van de subsidieaanvragen van de deelnemende projectgroepen en een photovoice onderzoek met mensen met dementie en

hun naasten. Dit laatste bleek essentieel om het perspectief van mensen met dementie zelf uit te lichten. Om te komen tot toegankelijke disseminatie van de onderzoeksresultaten en een breed publiek te bereiken zijn een documentaire, een (reizende) photovoice tentoonstelling en een spoken-word kunstwerk ontwikkeld waarin het leefwereldperspectief van mensen met dementie centraal staat.

Dit rapport is een weergave van de resultaten uit de kennissynthese en bevat een analyse van de data opgehaald bij de verschillende projectonderdelen. Het dient om zicht te bieden op de *succesfactoren, knelpunten en de werkzame mechanismen in de ontwikkeling van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie*.

Succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen

Succesfactoren zijn hier gedefinieerd als de omstandigheden die bijdragen aan succes. Ze beschrijven wat aanwezig moet zijn of een interventie, project of aanpak te laten werken. Denk aan een deskundige trainer of een goede groepsfeer.

Knelpunten zijn de zaken waarop iets vastloopt en die een barrière vormen voor ontwikkelingsprocessen. Denk aan materiele, culturele of organisatorische hindernissen of uitdagingen die aangepakt moeten worden vooraleer men verder kan.

Werkzame mechanismen beschrijven het onderliggende proces, dus waarom iets werkt. Het gaat om gedragsmatige, sociale of psychologische processen die in gang worden gezet door een interventie. Werkzame mechanismen zijn vaak onzichtbaar of niet direct meetbaar.

Denk bijvoorbeeld aan verhoogde motivatie door positieve feedback of meer zelfvertrouwen door succeservaringen of nieuwe vaardigheden durven oefenen door een veilige sfeer.

2 Methodologie

2.1 Over de dynamische kennissynthese

Een dynamische kennissynthese is een vorm van kennisvergaring waarbij inzichten continu worden aangevuld, geactualiseerd en herijkt naarmate nieuwe informatie, ervaringen of onderzoeksresultaten beschikbaar komen. In tegenstelling tot een traditionele (statische) synthese, die één momentopname biedt, is een dynamische synthese iteratief, participatief en contextgevoelig. Het continue en iteratieve aspect van een dynamische kennissynthese betekent dat deze benadering passend is voor kennisontwikkeling binnen complexe sociale domeinen. Juist daar is kennis voortdurend in ontwikkeling.

Binnen een dynamische kennissynthese ontwikkelt kennis zich dan ook bottom-up. Dit wil zeggen dat er mét de praktijk, in plaats van uitsluitend vóór de praktijk kennis wordt ontwikkeld (Abma et al., 2019) en dat kennisontwikkeling het perspectief van uiteenlopende stakeholders – waaronder onderzoekers, professionals, beleidsmakers en mensen met lived experience als basis neemt om daarna te verrijken met theoretische inzichten. Aanvullend worden stakeholders door actieve communicatie en netwerkmomenten gestimuleerd om actief bij te dragen aan het doorlopend actualiseren en verrijken van de kennisbasis en onderzoeksrichting.

Kortom, binnen een dynamische kennissynthese worden inzichten herhaaldelijk aangevuld en bijgesteld, en worden verschillende kennisbronnen en perspectieven (wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis) systematisch geïntegreerd. Essentieel is dat de kennis door deze werkwijze is ingebed in de (alsmaar veranderende) praktijkcontext met als doel hier ook weer naar terug te vloeien. Een dynamische kennissynthese is dan ook expliciet gericht op het ondersteunen van besluitvorming, innovatie en beleidsontwikkeling. Zo kan een kennissynthese fungeren als richtinggevende kennisbron die een handvat vormt voor toekomstige praktijkgerichte projecten.

Verskillende kennissen – verschillende methoden

De betrokken onderzoekers binnen de leergemeenschap werken vanuit een horizontale epistemologie, oftewel een methode van kennisverwerving, productie, disseminatie waarbij de kennis van een diverse groep stakeholders wordt erkent als evenwaardig, en waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het integreren van gemarginaliseerde stemmen in 'algemene' kennisbestanden (Abma, 2019; Groot et al., 2023). Dit betekent, enerzijds, dat er wordt ingezet op een multi-method benadering, waarbij kennis zowel via gangbare- als via creatieve methoden wordt verzameld en gedissemineerd. Binnen de kennissynthese van het leer- en begeleidingstraject houdt dit in dat ingezet is op documentenanalyses en focusgroepen (gangbare methoden), maar ook op inspiratiesessies, dilemma cafés en een photovoice onderzoek (creatieve, participatieve methoden). Met de inzet van photovoice, een creatieve participatieve actieonderzoeksmethode, (Wang & Burris, 1997) besteedt dit onderzoek bovendien extra aandacht aan het volwaardig includeren van de stemmen van mensen met dementie zelf.

Binnen deze kennissynthese neemt het photovoice onderzoek een belangrijk plek in. Het includeren van de stemmen van mensen met dementie in onderzoek is niet evident (Murphy et al., 2025) en vraagt om het aanpassen van onderzoeksmethoden aan de wensen en behoeften van mensen met dementie (Webb et al., 2020). Participatief actieonderzoek (PAR) is gemotiveerd door epistemische rechtvaardigheid, en omarmt kennisproductie als

een relationeel proces waarin deelnemers actief de onderzoeksagenda kunnen bepalen (Abma et al., 2019). Dit betekent, onder meer, dat methoden kunnen worden aangepast naar de behoeften van de doelgroep. Binnen PAR worden bovendien met name creatieve participatieve onderzoeksmethoden als behulpzaam gezien om mensen met dementie bij onderzoek te betrekken. Deze methoden zijn minder gericht op verbale en cognitieve vaardigheden en stellen bovendien de betrokkenheid en empowerment van stakeholders centraal. Verder dragen creatieve participatieve methoden bij aan samen leren en reflecteren en helpen zo om een beter begrip te krijgen op ervaringen die niet altijd in woorden te vatten zijn en snel inzicht te krijgen in dynamieken en processen (Groot et al., 2023).

Photovoice, een creatieve, participatieve onderzoeksmethode, wordt binnen de literatuur gezien als veelbelovend in de context van onderzoek met mensen met dementie (Phillipson & Hammond, 2019). Binnen een photovoice onderzoek brengen mensen met behulp van foto's een bepaald onderwerp in kaart. Hierna worden de foto's besproken met alle deelnemers of 'co-onderzoekers' om aan de hand van dat gesprek gedeelde thema's te vinden. Omdat photovoice juist inzet op visuele informatie in plaats van verbale informatie zou de methode een goede manier zijn om inzicht te krijgen in de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten (Phillipson & Hammond, 2018). Zoals reeds aangegeven is het voor deze kennissynthese cruciaal om de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten in kaart te brengen. Om te zorgen dat ook de stem van mensen met dementie meegenomen kon worden is daarom, naast gangbare methoden voor dataverzameling, ook Photovoice ingezet, waarbij de methode aangepast is naargelang de noden van de doelgroep. De precieze aanpassingen worden hieronder bij hoofdstuk 2.4.4. *Photovoice - implementatie photovoice*, uitgebreider toegelicht.

2.2 Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam dat het leer- en begeleidingstraject en deze kennissynthese vormgaf bestond uit de volgende leden van het consortium:
een junior onderzoeker met een achtergrond in gerontologie en morele leerprocessen, een junior onderzoeker met een achtergrond in de beeldende kunst en cultuur- en gezondheidssociologie, een senior onderzoeker met een achtergrond in economie en kwalitatieve en narratieve technieken als projectleider en een kunstenaar-onderzoeker met een achtergrond in fotografie en een tiental jaar ervaring met de photovoice methode. .
Verder waren een hoogleraar persoonsgerichte zorg, een bijzonder hoogleraar ouderenparticipatie en kunst in de zorg en vertegenwoordigers van het kenniscentrum 'kunst in de zorg' van Cordaan en Museum van de Geest betrokken om het project inhoudelijk te sturen en mee te denken met de inspiratiesessies.

Om het traject op gang te brengen is adviesbureau BeBright door ZonMw gevraagd om de overdracht van de projectgroepen binnen ZonMw naar het consortium te begeleiden. Bij aanvang van het traject had BeBright reeds contact gehad met de op dat moment aangehaakte projectgroepen en interviews gehouden over hun ervaringen rond de subsidieaanvraag. Ook dacht BeBright mee aan de eerste opzet van de leergemeenschap. BeBright is in totaal zo'n drie maanden (oktober – december) betrokken geweest.

2.3 Tijdspanne van de dataverzameling en kennisdeling

Voor deze kennissynthese hebben we diverse dataverzamelmomenten ingezet. Hieronder is uitgewerkt wanneer de verschillende activiteiten plaatsvonden, of ze online, fysiek of hybride plaatsvonden en wat de focus van de activiteiten was. Zie tabel 1 voor een overzicht van de verschillende activiteiten van de kennissynthese.

Tabel 1

Tijdspad van de verschillende activiteiten van de kennissynthese

DATUM	ACTIVITEIT	TOELICHTING	LOCATIE	FOCUS
November 2024 – September 2025	Onderzoek	Photovoice	Rotterdam (diverse dagbestedingslocaties)	Met mensen met dementie en hun naasten zelf inzicht krijgen in hoe zij zinvolle dagactiviteiten ervaren
November 2024 – Oktober 2025	Kennisdeling	Inspiratiemails	Online	Nieuwsbrieven met informatie over onderzoekswerkzaamheden, wat de plannen zijn, welke projectgroepen betrokken zijn en wat hun activiteiten inhouden.
December 2024	Onderzoek & kennisdeling	Inspiratiesessie/ Kick-off	Online	Kennismakingsbijeenkomst met alle stakeholders uit de op dat moment aangesloten projectgroepen.
Januari- Maart 2025	Onderzoek	Literatuuronderzoek	Online	Inzicht in state of the art betreft zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie
Januari – Juli 2025	Onderzoek	Documentenanalyse	N.v.t.	Inzicht in de opmaak en plannen van de projectgroepen
Maart – April 2025	Onderzoek	Focusgroepen (n=6)	Online	Inzicht in kansen, knelpunten en werkzame mechanismen
April 2025	Onderzoek & kennisdeling	Inspiratiesessie	Centraal Museum Utrecht	Samenkomen met de stakeholders, inspireren en kennis uitwisselen via een Projectenmarkt, workshops en een Keynote.
April - Mei	Kennisdeling	Artikel rondom Photovoice met mensen met dementie	n.v.t.	Internationaal artikel rondom de uitdagingen van een photovoice onderzoek met mensen met dementie (special issue International Journal of Qualitative Methods, Sage).
Juni 2025	Onderzoek en kennisdeling	Inspiratiesessie en dilemma café	Online	Samenkomen met de stakeholders, inspireren en kennis uitwisselen via twee keynotes en dilemma cafés. In de dilemma cafés zijn in twee sessies van 20 minuten in kleine groepen morele dilemma's besproken
Juni 2025	Kennisdeling	Mini Kick-off/ inspiratiesessie	Online	Samenkomen met projectleiders uit groepen 5-7 om hen meer bij het project te betrekken.
Augustus 2025 – Februari 2026	Kennisdeling	Artikel rondom betekenisvolle dagactiviteiten voor mensen met	n.v.t.	Internationaal artikel rondom betekenisvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie (in ontwikkeling)

dementie

Augustus – Oktober	Kennisdeling	Documentaire	Een dag-bestedingslocatie in Rotterdam	Ontwikkeling van een documentaire door Pascale Bonnier waarin een inkijk wordt gegeven in het leven van mensen met dementie en hun naasten. Men wordt daarbij zowel thuis als op en dagactiviteitencentrum gevolgd, waarbij zowel de mooie dingen als de lastige dingen in het leven met dementie in beeld worden gebracht, en waarin het belang van de rol van beroepskrachten aandacht krijgt.
Oktober 2025	Kennisdeling	Kennisfestival	Museum van de Geest te Haarlem	Samenbrengen van de groepen en tonen wat de verschillende groepen hebben opgezet
November 2025	Onderzoek	Stand-van-zaken gesprekken (n=8)	Telefonisch	Ophalen bij enkele groepen hoe het is gegaan, hoe ze terugkijken, wat de hun belangrijkste knelpunten en kansen waren en hoe ze aankijken tegen werkzame mechanismen
November 2025	Onderzoek	Documenten-analyse (n=12, niet exhaustief)	n.v.t.	Documentenanalyse van de eindverslagen om op te halen wat is opgezet, hoe deelnemers terugkijken, en wat knelpunten, succesfactoren, werkzame mechanismen, randvoorwaarden en tips zijn.
November - December	Kennissynthese – eindstand		n.v.t.	Overzicht van de standpunten tot nu toe

Noot. De tabel geeft een chronologisch overzicht van de onderzoeks- en kennisdelingsactiviteiten binnen het project, inclusief periode, aard van de activiteit, locatie en inhoudelijke focus. De activiteiten omvatten zowel empirisch onderzoek (o.a. photovoice, focusgroepen en documentanalyse) als kennisdelingsmomenten (o.a. inspiratiesessies, publicaties en een kennisfestival).

De kennisontwikkeling is, zoals hoort bij een dynamische kennissynthese, iteratief opgezet. Dit betekent in deze context dat alle activiteiten elkaar steeds hebben geïnformeerd. Data die bijvoorbeeld werd opgehaald bij de kick-off en de documentenanalyse, diende als input voor de focusgroepen. De data uit de focusgroepen diende vervolgens weer als input voor de programmering van volgende inspiratiesessies en genereerde bovendien als input voor het photovoice onderzoek.

Kanttekening hierbij is dat, alhoewel de meeste activiteiten elkaar opvolgden, het photovoice onderzoek doorlopend is uitgevoerd en in die zin dus als semiautonom onderzoekproject naast de andere onderzoekswerkzaamheden liep. De reden hiervoor was dat er veel tijd besteed is aan het opbouwen van rapport met mensen met dementie en hun naasten zelf, maar ook naar het zoeken van de juiste manier om photovoice onderzoek samen met mensen met dementie uit te voeren. Hierdoor is de dataverzameling pas in februari en maart echt op gang gekomen en volgden de eerste analyses in april en mei. Gevolg hiervan was dat input uit de focusgroepen en inspiratiesessies wel terugkwam in de

photovoice werkzaamheden (bijvoorbeeld als 'sensitizing concepts'), maar dat de data uit het photovoice onderzoek zelf pas tegen het einde toe geïntegreerd kon worden in de kennissynthese.

2.4 Sampling en dataverzameling

Voor dataverzameling is gebruik gemaakt van inspiratiesessies, documentenanalyse, focusgroepen, verkennende gesprekken en actieonderzoek (photovoice). Hieronder worden alle verschillende dataverzamelmethode een-voor-een toegelicht.

2.4.1 Inspiratiesessies

De inspiratiesessies hadden als doel om deelnemers te verbinden en te inspireren. Genodigden bestonden uit de deelnemers uit de verschillende projectgroepen en externen. Na elke sessie werden deelnemers uitgenodigd om te reflecteren en mee te denken over de inhoud van de volgende inspiratiesessie, opdat inhoud zou aansluiten op wensen en behoeften. Dit heeft er, onder meer, toe geleid dat Marjolein Thijssen is uitgenodigd voor een Keynote, dat er tijdens de workshops speciale aandacht was voor mantelzorgers en verbinding tussen mantelzorgers en mensen met dementie, en dat er een projectmarkt voor alle deelnemende projectgroepen is georganiseerd. Voor een overzicht van welke gemeente meededen, zie appendix A.

De eerste inspiratiesessie, een online kick-off, vond plaats op 12 december en duurde zo'n drie uur. Tijdens speeddates konden deelnemers met elkaar kennismaken, het traject werd voorgesteld in een Keynote door een van de leden van het onderzoeksteam en Alzheimer Nederland (Miriam van Meerten) gaf een Keynote over dementievriendelijke gemeenten. Verder is er in kleine groepen van 4 tot 5 deelnemers gediscussieerd in break-outrooms geleid door leden van het onderzoeksteam. Zij hebben daarbij specifiek gekeken naar de knelpunten, succesfactoren en werkzame mechanismen die de deelnemers ervoeren. De data die hier is opgehaald vormde de gespreksbasis voor de focusgroepen (zie onder). BeBright verzorgde tijdens deze middag tevens een informatiesessie over subsidieaanvragen voor kansrijke gemeenten.

De tweede inspiratiesessie duurde eveneens zo'n drie uur vond live plaats in het centraal museum Utrecht. Hier gaf Teun Toebees een Keynote en stond interactie met mantelzorgers centraal tijdens een workshop Mindfulness voor mantelzorgers en een workshop contact maken via kunst voor mensen met dementie en hun naasten en een workshop. Verder werd er een photovoice workshop gegeven door een van de leden van het onderzoeksteam en heeft een aantal deelnemers hun eigen project gepresenteerd tijdens een Projectenmarkt.

De derde inspiratiesessie was een drie uur durende online sessie. Hier werd een keynotes gegeven door Marjolijn Thijssen over dementie inclusieve gemeenschappen en door Miriam Groenhof van Alzheimer Nederland ver hoe je de ruimte zo kan inrichten dat mensen er graag komen. Tevens is er de 'dilemma café methode' toegepast. Dit betekent dat er met de deelnemers in twee break-out sessies van 20 minuten met van 3 tot 4 mensen is gepraat over de morele dilemma's die ze tegenkwamen in hun projecten.

De dilemma's die centraal stonden kwamen vanuit de focusgroepen en gingen over kennisborging, financiële borging, het betrekken van- en contactkrijgen met mensen met dementie en om moeilijkbereikbare doelgroepen bereiken. Meer precies waren dit *"Moeten we tijd en geld steken in het goed vastleggen en delen van kennis over dagactiviteiten voor*

mensen met dementie, ook als dat betekent dat we minder ruimte hebben om nieuwe dingen uit te proberen?" (kennisborging); "Is het verantwoord om met tijdelijke financiering projecten te starten voor mensen met dementie als er geen garantie is dat er genoeg tijd en geld is om écht iets op te bouwen?" (financiële borging); "Moeten we er altijd naar streven om mensen met dementie rechtstreeks te betrekken bij het organiseren van activiteiten, ook als dat betekent dat het organiseren veel complexer en langzamer wordt?" (betrekken van/contact maken met mensen met dementie) en "moeten we blijven streven naar een breed en divers deelnemersveld, ook als het werven het project complex en traag maakt?" (moeilijk bereikbare doelgroepen betrekken). De groepen werd gevraagd om tijdens het gesprek een notulist aan te stellen die dan deze notulen na afloop naar de junioronderzoeker kon mailen.

Omdat de projectgroepleden van groepen 5-7 later in het project aanhaakten en zij niet konden participeren aan de eerder gehouden focusgroepen, is besloten om speciaal voor deze groep een vierde 'mini-inspiratiesessie' te houden op 30 juni. Centraal stond daar het elkaar leren kennen en het uitwisselen van kennis. Zo is er in kleine groep een kennismakingsactiviteit gehouden, is kennis uitgewisseld over het leer- en begeleidingstraject en hebben deelnemers hun eigen projectplannen gepresenteerd. Ook is in kleine discussiesessies kennis rondom knelpunten uitgewisseld.

De laatste inspiratiesessie vond plaats in Museum Van De Geest in Haarlem. Deze sessie duurde een hele dag en had de vorm van een kennisfestival waarin alle tot dan toe behaalde resultaten werden gepresenteerd. Omdat deze dag vooral diende ter kennisdeling, is hier niet actief ingezet op het ophalen van kennis.

Specifiek betekent dit dat de data die gebruikt is voor de kennissynthese is opgehaald tijdens de discussieronden in inspiratiesessie 1, 2 en 3 en de dilemma cafés uit inspiratiesessie 3. Het gaat daarbij om veldnotities, mails, foto's van aantekeningen van de deelnemers en chatgegevens. Tabel 2 toont een overzicht van de inspiratiesessies en de databronnen.

Tabel 2
Overzicht van de inspiratiesessies

DATUM	GROEPEN UIT RONDE	ACTIVITEITEN	DOEL	DATA	N (BIJ BENADERING)
12/12	1 – 3	Speed dates Keynotes Best practices/inspireren Discussieronde (kansen, knelpunten, werkzame mechanismen) Evaluatie naderhand	Korte kennismakingsessies Keynote over het project (Tineke Abma), over dementie vriendelijke gemeenten (Miriam van Meerten Alzheimer Nederland) Het Ambulante Kunstteam van Cordaan te Amsterdam als 'best practice' In groepen van 3 tot 5 personen praten over hoe ze de projecten ervaren, waar ze tegenaan lopen, wat er goed gaat en wat werkt Ophalen wat de deelnemers hebben ervaren	Chat Mails	42
15/04	1 - 4	Keynote			62

		Workshops		Veldnotities	
		Projectmarkt			
		Evaluatie naderhand		Mails	
17/06	1-7	Keynote			53
		Panelgesprek			
		Dilemma cafés		Chat; mails	
30/01	5-7	Mini Kick-off	Extra inspiratiesessie voor deelnemers uit ronde 5-7	n.v.t.	9
06/10		Keynote			
	1-7	Panelgesprek		n.v.t.	
		Presentaties van de deelnemende gemeenten			90
		Workshops			
		Photovoice			
		tentoonstelling			

Noot. De tabel geeft een overzicht van de georganiseerde kennisdelingsmomenten en inspiratiebijeenkomsten per projectronde. Per datum worden de betrokken groepen, typen activiteiten en beoogde doelen weergegeven.

2.4.2 De documentenanalyse van de subsidieaanvragen

Om een goed beeld te krijgen van de projectgroepen zijn ook de 46 subsidieaanvragen geanalyseerd en getabuleerd. Het doel van deze analyse was om inzicht te krijgen in waar de verschillende projectgroepen vandaan kwamen, welke samenwerkingspartners betrokken waren, wat hun doelen, werkwijze en doelgroep waren en, bijvoorbeeld, hoe zij behoeften in kaart wilden brengen. Verder is er in de analyse aandacht besteed aan de mogelijke knelpunten, succesfactoren en werkzame mechanismen die zij voorzagen.

De aanvragen van de 35 projectgroepen die vanaf de start van het project deelnamen zijn tussen december en februari geanalyseerd. De overige 11 projectgroepen zijn na hun honorering geanalyseerd, wat neerkwam op een periode tussen halverwege mei en augustus.

2.4.3 Focusgroepen

De focusgroepen vonden plaats in maart en april 2025, en hadden als doel de deelnemers te verbinden naar regio en om samen kennis op te halen over kansen, knelpunten en werkzame mechanismen in de verschillende fases van het opzetten van de activiteit.

Hiertoe is, na het mailen van de projectgroepen per projectgroep één deelnemer geworven. Deze deelnemers zijn vervolgens in groepen van vier tot zes personen gegroepeerd naargelang de regio waar de projectgroepen gesitueerd waren.

De opzet van de sessie startte met een algemene kennismakingsronde waarna een grafische samenvatting van de tot dan toe opgehaalde inzichten uit de documentenanalyse

en de inspiratiesessies werd getoond (welke gemeenten doen er mee, waar richten ze zich op en wat zijn de meest genoemde kansen, knelpunten en werkzame mechanismen). Deelnemers werd vervolgens gevraagd of ze deze kansen, knelpunten en werkzame mechanismen herkenden, wat hun ervaringen hiermee waren en of ze het schema konden aanvullen. Ook werd gebrainstormd over oplossingen voor de aangedragen knelpunten.

2.4.4 Photovoice

Het photovoice onderzoek vond plaats bij vier dagactiviteitencentra in Rotterdam. In Rotterdam richten veel centra zich op specifieke doelgroepen, zoals mensen met een Nederlands-Caribische achtergrond of mensen met jongere dementie, zodat activiteiten kunnen worden afgestemd op de kenmerken en behoeften van deze groepen. Aangezien voorkeuren voor activiteiten samenhangen met achtergrondkenmerken (Roose, Van Eijck & Lievens, 2012), hebben we zes dagcentra benaderd die allen een andere doelgroep vertegenwoordigen.

Na eerste face-to-face bezoeken volgden verdiepende gesprekken met geïnteresseerde centra, waarin wij de onderzoeksdoelen en -methoden toelichtten, de toestemmingsprocedure bespraken en informatieflyers met contactgegevens verspreidden. Uiteindelijk kregen we toegang tot vier groepen binnen vier dagactiviteitencentra: (1) een 'algemene' groep met een relatief lage sociaaleconomische status; (2) een groep voor mensen met jongere dementie; (3) een groep voor mensen met een theoretische opleidingsachtergrond; en (4) een groep voor mensen met diverse culturele en etnische achtergronden.

Na het verkrijgen van toegang bezochten wij elke groep om het onderzoek te introduceren, het toestemmingsproces te bespreken en vertrouwd te raken met de groepsdynamiek door deel te nemen aan activiteiten en samen met deelnemers te oefenen met cameragebruik. Personen die interesse toonden in deelname werden uitgenodigd voor kleinere, meer persoonlijke bijeenkomsten, waarin de onderzoeksdoelen, methoden en toestemmingsprocedures nader werden toegelicht. Deelname werd vervolgens in gezamenlijk overleg bevestigd, in afstemming met de deelnemers, zorgprofessionals en – waar van toepassing – wettelijk vertegenwoordigers.

Wij maakten daarbij gebruik van doelgerichte steekproeftrekking (purposive sampling). In overeenstemming met de doelgroepenbenadering waren inclusiecriteria variatie in leeftijd, gender, cultureel-etnische achtergrond, beroepsachtergrond, woonsituatie (alleenwonend of samenwonend), diagnose, stadium van dementie (licht tot matig) en wilsbekwaamheid ten aanzien van toestemming. Om een cultureel-etnische divers sample te verkrijgen, streefden wij ernaar deelnemers te includeren met ten minste één ouder geboren in Indonesië, Turkije, Marokko of Suriname/Nederlands-Caribisch gebied, aangezien dit de grootste groepen met een migratieachtergrond in Nederland zijn (CBS, 2024). Zie tabel 3 voor een overzicht van de stappen in het proces van dataverzameling met de co-onderzoekers.

Tabel 3
Fasen van dataverzameling met co-onderzoekers

STAPPEN	ACTIVITEITEN	GROEPEN
Eerste contact	Benaderen van centra; toelichten van onderzoeksdoelen, methoden en toestemming; achterlaten van contact- en informatiemap	Niet van toepassing
Toegang verkrijgen	Overleg met geïnteresseerde centra; herhalen van onderzoeksdoelen, methoden en toestemming; achterlaten van contact- en informatiemap	Niet van toepassing

STAPPEN	ACTIVITEITEN	GROEPEN
Eerste ronde groepsbijeenkomsten	Introductie van het onderzoek; deelnemen aan groepsactiviteiten; oefenen met cameragebruik; werven van co-onderzoekers; afstemming met zorgprofessionals	1, 2, 3, 4
Toestemming wettelijk vertegenwoordiger	Contact en gesprekken met wettelijk vertegenwoordigers om toestemming te verkrijgen	Indien van toepassing
Tweede ronde groepsbijeenkomsten	Herhaling van onderzoeksdoelen, methoden en toestemming; deelnemen aan groepsactiviteiten; verkrijgen van schriftelijke toestemming; verkennen van bereidheid tot deelname (proces-toestemming); meegeven van camera, notitieboekje en contact- en informatiemap	1
Derde ronde groepsbijeenkomsten	Herhaling van onderzoeksdoelen en methoden; deelnemen aan groepsactiviteiten; proces-toestemming; bespreken van thuis gemaakte foto's; walk-and-talk-sessies	1
Vierde ronde groepsbijeenkomsten	Herhaling van onderzoeksdoelen, methoden en toestemming; verkrijgen van schriftelijke toestemming; deelnemen aan groepsactiviteiten; proces-toestemming; walk-and-talk-sessies	2, 3, 4
Vijfde ronde groepsbijeenkomsten	Herhaling van onderzoeksdoelen en methoden; deelnemen aan groepsactiviteiten; proces-toestemming; walk-and-talk-sessies	1, 2, 3
Follow-up bijeenkomsten	Interviews met zorgprofessionals; herhaling van onderzoeksdoelen en methoden; deelnemen aan groepsactiviteiten; proces-toestemming; selecteren van foto's voor de tentoonstelling	1, 2, 3, 4
Follow-up bijeenkomsten	Herhaling van onderzoeksdoelen en methoden; gezamenlijke reflectie op het proces; overhandigen van een blijk van waardering; deelnemen aan groepsactiviteiten	1, 2, 3, 4

Noot. Deze tabel geeft een overzicht van de opeenvolgende fasen van betrokkenheid bij de deelnemende centra en co-onderzoekersgroepen. De activiteiten verschilden per fase en waren niet voor alle groepen gelijk. *Walk-and-talk* verwijst naar mobiele interviews die plaatsvonden tijdens wandelingen in de vertrouwde omgeving van co-onderzoekers, namelijk de dagactiviteitencentra. *Niet van toepassing* duidt op fasen die plaatsvonden vóór de werving.

Implementatie photovoice

Photovoice is bedoeld om de perspectieven van co-onderzoekers centraal te stellen, waarbij zij zelfstandig foto's maken van urgente kwesties, sterke punten of specifieke thema's. In ons project bleek het echter moeilijk om camera's mee naar huis te geven: het gebruik ervan was technisch uitdagend, de prompts in het notitieboekje vaak onduidelijk, en veel foto's weerspiegelden 'sociaal wenselijke' activiteiten. Bovendien leverden de foto's beperkt inzicht in hoe co-onderzoekers de dagcentra daadwerkelijk ervaren. Pogingen om de onderwerpen later in groepssessies te bespreken stuitten op verdere uitdagingen, zoals vergeten betekenissen en verstoringen door mededeelnemers.

Binnen Participatory Action Research (PAR) wordt flexibiliteit aanbevolen om onderzoeksactiviteiten af te stemmen op de behoeften van co-onderzoekers (Abma et al., 2019; Swarbrick et al., 2016). In lijn met deze principes zijn we daarom gestopt met het meegeven van camera's naar huis. In plaats hiervan besloten we het photovoice onderzoek samen met de deelnemers uit te voeren op de dagactiviteitencentra zelf. Op deze manier konden routines, de aanwezigheid van professionele verzorgers ondersteuning, comfort en veiligheid bieden, en konden we bovendien inzicht krijgen in het belang van de dagactiviteitencentra en de activiteiten daar. Aangezien de centra een belangrijk aandeel vormden in het leven van de co-onderzoekers werd het in kaart brengen van het leven op

een dagactiviteitencentra als een acceptabele en bovendien zinvolle aanpassing gezien.

Naast een aanpassing in de context, vervingen we tevens de traditionele interviews of focusgroepen met korte 'walk-and-talk'-sessies van 15–20 minuten in kleine groepen van twee tot drie co-onderzoekers. Tijdens deze sessies maakten we samen met de co-onderzoekers een wandeling, onderwijl foto's makend en pratend over de foto's en ervaringen. De wandelingen vonden plaats in en rondom de centra. Gesprekken werden, indien nodig voortgezet in gemeenschappelijke ruimtes.

Deze 'walk-and-talk' aanpak werd als een acceptabele en zinvolle aanpassing gezien vanwege de diverse voordelen die het gelijktijdig wandelen en fotograferen bood: wij konden directe context bieden voor de activiteit van het fotograferen en wandelen, evenals realtime ondersteuning. Ook konden we discussie over de foto's meteen voeren waarmee we minder beroep deden op het kortetermijngeheugen. Bovendien was er sprake van een vertrouwde omgeving en bood de wandeling een meer laagdrempelige en vrijblijvende interview setting vergeleken met het houden van een interview in een aparte ruimte, wat het bespreken van gevoelige onderwerpen leek te vergemakkelijken. Om de belasting verder te minimaliseren waren co-onderzoekers waren in de lead wat betreft het tonen van hun omgeving en betekenisvolle plekken, en bepaalden zij bovendien het tempo en focus van de gesprekken.

Omdat het begrip 'zinvol' door veel co-onderzoekers als abstract werd ervaren en weerstand opwekte, is de onderzoeksvraag 'wat zijn zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie zelf?' geconcretiseerd omgezet in twee relatief concrete interviewvragen: 'wat vindt u belangrijk om te doen' en 'wat is voor u belangrijk in de ruimte?'. Dit gaf co-onderzoekers de mogelijkheid om in te gaan op concretere en gesitueerde vragen en was daarmee minder belastend.

Naast de transcripten van de gesprekken en veldnotities zijn gedurende het onderzoek ook logboeken van reflectiesessies na elk bezoek bijgehouden, evenals notities van maandelijkse kritische reflectiesessies bedoeld om de invloed van de onderzoekerspositie op interpretaties en besluitvorming te evalueren (Abma et al., 2019; Braun et al., 2023). Daarnaast zijn er diepte-interviews met de zorgprofessionals gehouden en heeft de kunstenaar portretten van co-onderzoekers gemaakt waarbij ze hen vroeg uit te beelden hoe zij zich voelden op de dagbesteding.

2.5 Sample

2.5.1 Inspiratiesessies

Aan de inspiratiesessies deed een breed scala aan participanten mee. Zo waren er de leden van de verschillende projectgroepen (denk aan beleidsmedewerkers, zorg- en welzijnsmedewerkers, sociaal ondernemers, kunstenaars, mensen met dementie en hun naasten), maar ook de leden van het kern-onderzoeksteam en externe betrokkenen en geïnteresseerden zoals de mensen die meededen aan het photovoice onderzoek of workshopgevers van eerdere sessies die aangehaakt bleven. Omdat niet iedereen elke keer aanwezig was, bestonden de groepen bij de inspiratiesessies uit wisselende deelnemers.

2.5.2 Documentenanalyse

Wat betreft de documentenanalyse zijn de subsidieaanvragen van in totaal 46 projectgroepen geanalyseerd. De in totaal 46 projectgroepen omvatten samen 52 gemeenten. In zes projectgroepen doen er meerdere gemeenten mee. Ook zijn er enkele gemeenten die meerdere keren meedoen in verschillende projectgroepen/aanvraagronden.

Twee subsidie 'soorten'

De 46 projectgroepen doen mee met het leer- en begeleidingstraject op basis van twee soorten subsidieaanvragen: de 'aan de slag' subsidie (ADS), en de 'doorontwikkelen' subsidie (DO). De ADS- subsidies bedoeld voor projectgroepen die bij de start van het leer- en begeleidingstraject beginnen met activiteitontwikkeling. De DO- subsidie is bedoeld voor het 'doorontwikkelen' van bestaande activiteiten of plannen.

De gehele groep bestond uit 34 ADS groepen, en 12 DO groepen. Als we alle dubbele gemeenten eruit halen, dan bevatten de 34 ADS-groepen 34 gemeenten. Dubbele gemeenten zijn Ede (ronde 2 en ronde 7) en Sittard-Geleen (ronde 3 en ronde 4). De groep met samenwerkende gemeenten komt uit ronde 1 en bestaat uit Twenterand, Ommen en Olst-Wijhe.

De 12 DO groepen bevatten samen 18 gemeenten. Samenwerkende gemeenten zijn Heerenveen, Opsterland, Westellingerwerf en Fryske Marren, en Wierden, Raalte, Hellendoorn en Rijssen Holten.

Verschillende fases en bouwstenen ADS -groepen

In tegenstelling tot de DO-subsidie, die uit slechts één aanvraagonderdeel of aanvraagfase bestaat (doorontwikkelen), omvat de ADS-subsidie drie aanvraagonderdelen of 'fases', namelijk: *analyseren*, *organiseren*, *realiseren*. Deze drie ADS-fases kunnen, op hun beurt, weer worden opgedeeld in zes bouwstenen: 1. *Lokaalbeeld* (wat is de lokale stand van zaken omtrent dementie? Wat is het percentage van bewoners met dementie? Hoe is deze doelgroep gedifferentieerd, ...); 2. *Omgevingsanalyse* (hoe zien de reeds bestaande activiteiten voor mensen met dementie eruit, en waar zijn zij gevestigd?); 3. *Behoeftanalyse* (hoe ziet de doelgroep eruit, en wat heeft de doelgroep nodig?); 4. *Gezamenlijke visievorming* (wie willen er meedoen met mijn projectgroep, en wat is onze visie?); 5. *Plan van aanpak* (plan opstellen); 6. *Uitvoeren en borgen* (realiseren van het plan). Projectgroepen hoeven niet steeds voor alle drie de fases aan te vragen. Zo kunnen ze ook alleen een subsidie aanvragen voor 'analyseren' (fase 1), of bijvoorbeeld voor 'organiseren'

(fase 2).

2.5.3 Focusgroepen

Er zijn in totaal 6 focusgroepen gehouden met deelnemers uit ronde 1-4. Omdat tijdens het houden van de focusgroepen de projectgroepen uit ronde 5-7 nog niet betrokken waren, zijn er geen focusgroepen met deze rondes afgenomen. Zie tabel 4 voor een overzicht van de focusgroepen.

Tabel 4

Overzicht van de focusgroepen

DATUM	GROEP	REGIO	GEMEENTEN	AANTAL DEELNEMERS
6 MAART	1	Midden	Haarlemmermeer	1
			Dijk en Waard	1
			Albrandswaard	1
			Amstelveen	1
			Zoeterwoude	1
			20 MAART	2
Groningen	1			
Borne	1			
Leeuwarden	1			
Harlingen	1			
25 MAART	3	Midden-west	Noordoostpolder	
Utrecht			1	
Ede			1	
Woudenberg			1	
Barneveld			1	
31 MAART			4	Zuidoost
Sittard-Geleen	1			
Veldhoven	1			
Maastricht	1			
Nijmegen	1			
Berkelland	1			

3 APRIL	5	Noord	Sittard-Geleen	1
			Heereveen, Opsterland, Westellingerewerf Fryske Marren	1
			Almelo	0
			Wierden, Raalte, Hellendoorn, RijssenHolten * (zelfde team als Ommen/Olst/Wijze/Twenterand)	1
			Ede	1
			Wijdemeren	1
			Midden-Groningen	0

Noot. De tabel geeft een overzicht van de bijeenkomsten per datum, groep en regio, inclusief de deelnemende gemeenten en het aantal vertegenwoordigers per gemeente. In enkele gevallen namen gemeenten gezamenlijk deel als één team (aangeduid met *). Wanneer het aantal deelnemers op nul staat, was de betreffende gemeente wel aangemeld maar niet aanwezig tijdens de bijeenkomst.

2.5.4 Photovoice - co-onderzoekers

Voor het photovoice onderzoek bestond de uiteindelijke groep co-onderzoekers uit tien mensen met dementie, verdeeld over de vier groepen binnen vier verschillende dagbestedingen in Nederland. Co-onderzoekers werden geselecteerd op basis van hun diagnose en bereidheid om deel te nemen en hun achtergrond kenmerken (zie boven bij *inclusiecriteria*). Om voldoende diversiteit in achtergrondkenmerken zoals gender, leeftijd, sociaaleconomische status en een niet-Nederlandse etnisch-culturele achtergrond (minimaal één ouder met een andere nationaliteit) te bereiken, bezochten we actief centra waar samenwerking met een etnisch diverse groep mogelijk was. Ook besteedden we specifiek aandacht aan het includeren van mensen bij wie meerdere van deze kenmerken samenkomen (intersecties). We hielden de groepsgrootte verder bewust klein met maximaal twee tot drie co-onderzoekers per groep, zodat we per persoon veel tijd hadden om een goed beeld te krijgen van dagelijkse gewoonten, belichaamde praktijken en achtergrondverhalen (Murphy et al., 2015).

Tabel 5 geeft een overzicht van de kenmerken van de co-onderzoekers. De steekproef bestond uit negen personen, verdeeld over reeds genoemde vier groepen. De leeftijd varieerde van 50 tot 85 jaar; waar exacte leeftijden ontbraken, zijn leeftijdscategorieën gebruikt. De meerderheid van de co-onderzoekers was man en woonde zelfstandig. De deelnemers hadden uiteenlopende beroepsachtergronden, geassocieerd volgens de ISCO-08 hoofdcategorieën (ILO, 2012), en vertegenwoordigden een hoofdzakelijk Nederlandse etnische achtergrond.

Tabel 5
Kenmerken van de deelnemers

GROEP	LEEFTIJD	GESLACHT	WOONSITUATIE	BEROEPSACHTERGROND	CULTURELE- ETNISCHE ACHTERGROND	RELIGIE
1	74	M	Met partner (MP)	Technicus/ Associate professional	Nederlands	Niet van toepassing (NV)
1	73	M	Alleen	Technicus/ Associate professional	Nederlands	Protestant
2	50–60	V	MP	Professional	Nederlands	NV
2	50–60	V	MP	Professional	Nederlands	NV

GROEP	LEEFTIJD	GESLACHT	WOONSITUATIE	BEROEPSACHTERGROND	CULTURELE- ETNISCHE ACHTERGROND	RELIGIE
2	54	M	Alleen	Administratief ondersteunend medewerker	Nederlands	NV
3	74	M	Alleen	Professional/ management	Nederlands	NV
3	85	M	Alleen	Professional/ management	Nederlands	NV
4	70–80	V	Alleen	Professional	Brits-Guyaans	Hindoe
4	70–80	V	Alleen	Dienstverlenend en zorgmedewerker	Nederlands- Caribisch	Protestant

Noot. Leeftijdintervallen zijn weergegeven wanneer exacte leeftijden niet beschikbaar waren. Beroeps categorieën zijn gebaseerd op de ISCO-08 hoofdcategorieën (ILO, 2012). M = man; V = vrouw; MP = met partner; NV = niet van toepassing.

2.6 Analyse

De data uit de inspiratiesessies, documenten en focusgroepen is op een andere manier geanalyseerd dan de data uit het photovoice onderzoek. Dit omdat het photovoice onderzoek anders liep dan verwacht oftewel 'messy' was waardoor onze interpretatie van handelingen en uitingen extra belangrijk werd. De analyse is daarom sterk beïnvloed door de posities en kijkwijze van de onderzoekers. Dit vraagt om een extra reflectie laag die juist op deze positie ingaat, wat maakt dat reflexieve thematische analyse, die hiermee rekening houdt, passend is. Hieronder wordt hier dieper op ingegaan.

Alle eindanalyses rondom succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen zijn uitgevoerd door de junior onderzoeker van ESHPM en getoetst aan de uitkomsten van de (op dit moment) beschikbare eidevaluaties van de verschillende projectgroepen. Op het moment van schrijven zijn dit er 12. Hierbij zijn de succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen die wij vinden naast deze thema's die de groepen zelf vinden gelegd, waarbij is gekeken naar overeenstemming en verschillen. We kunnen inmiddels stellen dat er goede overeenstemming is, wat betekent dat de inhoud van de initiële analyse passend is. Wel zijn er enkele extra nuances toegevoegd.

2.6.1 Inspiratiesessies, documentenanalyse en focusgroepen

De data uit de inspiratiesessies, de documenten en de focusgroepen is geanalyseerd middels een thematische analyse (Braun et al., 2023). De data uit de inspiratiesessies, de documenten en de focusgroepen is geanalyseerd middels een thematische analyse (Braun et al., 2023). Dit betekent dat analyse is begonnen met het lezen van de data (teksten) en het koppelen van thema's aan tekstdelen (open coderen). Daarna worden de open codes vergeleken en samengevoegd (axiaal coderen). Ten slotte is een fase van selectief coderen uitgevoerd om tot een samenhang van thema's te komen, en illustratieve uitspraken geselecteerd worden bij de thema's.

Bij het analyseren naar thema's is bovenal gefocust op het structureren van de data naargelang knelpunten, succesfactoren en werkzame mechanismen die de projectgroepleden zelf aandragen. Bij de documentenanalyse is er echter tevens gethematiseerd naargelang structuur en de vragen die voorbijkwamen in de subsidieaanvragen. Dit wil zeggen dat het format van de subsidieaanvraag leidend is geweest voor het thematiseren en categoriseren. De meest belangrijke zijn: *'ophalen wensen en behoeften'; leefstijldomeinen waarop de activiteiten inspelen ingewerkt'* (sociaal,

creatief, religieus, sportief, ...); '*samenwerkingspartners*' (uit welke stakeholders bestaat de doelgroep); '*diversiteit*' (hoe wordt omgegaan met achtergrondvariabelen), *knelpunten* (welke knelpunten worden verwacht), '*vragen voor het leertraject*', en wat voor '*soort impact*' de activiteiten hebben (verandering van normen en waarden via workshops en voorlichting, materiele verandering via het aanpassen van de omgeving, sociale verandering via het aanpassen van het netwerk).

2.6.2 Photovoice

De data uit het photovoice onderzoek is geanalyseerd aan de hand van reflexieve thematische analyse (RTA) (Braun et al., 2023). Dit betekent dat er gekeken is naar thema's, zoals hierboven beschreven, maar ook dat er extra aandacht is voor de positie (de specifieke 'bril') van de onderzoeker. RTA benadrukt dat thema's *niet* vanzelf in de data liggen, maar actief en kritisch worden *gecreëerd* door de onderzoeker. RTA is daarmee geen technische coderingsprocedure, maar een interpretatief, iteratief en reflexief proces.

In de praktijk betekent dit dat de onderzoeker zich voortdurend bewust is van zijn of haar eigen perspectief, aannames en invloed op de analyse. Coderen gebeurt niet volgens een vast schema, maar groeit mee met het verdiepend lezen, herlezen en interpreteren van de data. Thema's worden stap voor stap ontwikkeld, verfijnd en theoretisch onderbouwd. De nadruk ligt op diepgang, betekenisconstructie en kritische reflectie, in plaats van op betrouwbaarheid in de traditionele zin of op het krampachtig nastreven van coderingsconsistentie tussen onderzoekers.

3 Etiek

Het project is goedgekeurd door de Ethical Review Board van de Erasmus Universiteit (ETH2425-408). Verder is er per methode van dataverzameling steeds met een andere aanpak gehanteerd.

3.1 Inspiratiesessies

De inspiratiesessies betroffen publieke evenementen, twee keer in een publieke ruimte, twee keer online. Hier is enkel data verzameld die geen persoonsgegevens bevat. Ook is steeds vooraf het doel van de dataverzameling bekend gemaakt en is de opt-out clause genoemd en herhaald in zowel de tekst als de powerpoint.

3.2 Documentenanalyse

De data uit de documentenanalyse betrof publieke data. De subsidievoorwaarden van ZonMw stipuleerden toestemming van het gebruik van deze documenten door de onderzoeksgroep.

3.3 Deelname aan de focusgroepen

Voor gebruik van data uit de focusgroepen is toestemming gevraagd geschreven consentformulier dat gaat over 'deelname aan de participatieve leergemeenschap'. Ook is tijdens het gesprek herhaaldelijk het doel van de dataverzameling aangegeven, evenals dat toestemming op elk moment kan worden ingetrokken, dat de data gepseudonimiseerd verwerkt worden en dat het enkel mogelijk is om tekst uit de sessies te verwijderen, geen geluid aangezien het om een groepsopname gaat.

3.4 Photovoice

Aan het begin van het onderzoek voerden wij gesprekken met formele en informele zorgverleners over de toestemmingsprocedure, de onderzoeksdoelen en -opzet. Daarnaast lieten wij informatiefolders achter met dezelfde informatie en onze contactgegevens. Vooraf aan deelname verkregen wij schriftelijke geïnformeerde toestemming van de informele zorgverleners van de co-onderzoekers tijdens individuele gesprekken, en – wanneer dit mogelijk en passend was – van de co-onderzoekers zelf tijdens gesprekken bij onze tweede ontmoeting. In deze gesprekken lichtten wij steeds de procedure uitgebreid toe en benadrukten wij de waarborging van anonimiteit en vertrouwelijkheid.

In de context van dementie moet extra voorzichtig worden omgegaan met toestemming, omdat het verstrekken van formele schriftelijke toestemming niet altijd haalbaar is en beperkingen in het kortetermijngeheugen de wilsbekwaamheid kunnen beïnvloeden (Webb, 2020). Bovendien moet de toestemmingsprocedure, vanuit ethisch oogpunt en met het oog op betekenisvolle participatie, de rechten en autonomie van co-onderzoekers centraal stellen en niet louter een formaliteit zijn (Murphy et al., 2015). Om hieraan tegemoet te komen, hebben we ons verdiept in diverse ethische richtlijnen en strategieën rondom

toestemming, waaronder de CORTE-richtlijnen (Murphy et al., 2015). We hanteerden daarnaast procesconsent door bereidheid tot deelname bij ieder bezoek opnieuw te bevestigen.

Het leren kennen van de co-onderzoekers en het leren 'lezen' van lichaamstaal vormden een essentieel onderdeel van deze aanpak. Dit betekende dat we niet alleen letten op wat co-onderzoekers en zorgprofessionals verbaal uitten, maar ook op hun lichaamstaal en de groepsdynamiek. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, werkten we telkens met maximaal drie co-onderzoekers tegelijkertijd. Daarnaast integreerden we onze vragen in informele gesprekken, waarbij de co-onderzoekers steeds bepaalden welke onderwerpen aan bod kwamen en in welke mate deze werden uitgediept. Ter aanvulling van de photovoice-gegevens verzamelden we interviews met zorgmedewerkers en veldnotities om ons begrip van de co-onderzoekers en hun relaties en posities binnen hun context te verdiepen.

Naast de goedkeuring voor de activiteiten binnen het project verkregen wij toestemming van de co-onderzoekers en andere betrokkenen om alle foto's die in deze publicatie worden gebruikt te publiceren. Groepsleden die niet deelnamen aan het project maar wel op foto's voorkomen, zijn geanonimiseerd. Co-onderzoekers en hun mantelzorgers zijn geïnformeerd dat deze afbeeldingen mogelijk worden afgedrukt. De co-onderzoekers gaven uitdrukkelijk aan zichtbaar te willen blijven en als stem voor mensen met dementie te willen optreden. Zichtbaarheid werd door hen gezien als een belangrijk aspect van positieve bijdrage, handelingsvermogen en eigenaarschap. De ethische richtlijnen maar ook continue reflectieve discussies binnen het onderzoeksteam hielpen om stil te staan bij vraagstukken die opdoemen rond verantwoordelijkheid, ethiek en machtsverhoudingen. Tot slot is, zoals ook beschreven in de aanvraag, steeds een nadrukkelijke afweging gemaakt ten aanzien van de gevraagde tijdsinvestering en de baten voor de betrokkenen.

4 Resultaten

4.1 Samenvatting

Kijkend naar de bevindingen uit de projectgroepen kan er gesteld worden dat duidelijkheid over wensen en mogelijkheden en doelen cruciaal is. Dit geldt ook voor vertrouwen. Het gaat dan om vertrouwen in partners, in de samenwerking, in de doelgroep én om vertrouwen vanuit de doelgroep in de organisatie en de ondersteuners. Dit vertrouwen is gebaat bij een persoonlijke, informele aanpak, de inzet van sleutelfiguren en een veilige groeps cultuur en een invoelende benadering van dementie die toelaat om mensen zelf in de lead te zetten of hen hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Hieraan relaterend is ook tijd essentieel. Het gaat dan om tijd voor zowel medewerkers als de doelgroep om dingen uit te zoeken, fouten te maken en relaties op te bouwen.

De volgende quote omvat dit laatste punt goed:

'De echte omslag kwam toen de projectleider een stap terug moest doen en we een opbouwwerker met veel ervaring in het opbouwen van gemeenschappen aannamen. Zij vertelde ons dat vrijheid en vertrouwen heel belangrijk zijn. Dus niet micro-managen dat het er perfect en gelikt uit moet zien met bijvoorbeeld een brochure. Het is vooral belangrijk dat deelnemers zelf een brochure maken en dat hoeft niet perfect of naar jouw standaarden. En door die omslag en die vrijheid zijn de deelnemers langzaam echt in de lead gekomen. Ze vormen nu zelf het bestuur en spelen een actieve rol in de werving, de financiering en in het verzinnen en uitvoeren van de activiteiten. Dit loslaten hebben we allemaal moeten leren met de tijd.'

-Een projectleider uit de projectgroepen-

Verder zijn er ook een aantal onduidelijkheden genoemd. Zo was een terugkerend thema de noodzaak om dagactiviteiten te positioneren als mogelijkheid en oplossing voor uitdagingen in de zorg. Er is dan ook grote behoefte aan een effectiviteitsmeting, maar nagenoeg geen enkele deelnemer had zicht op hoe een dergelijke meting plaats kon vinden. Hier ligt een mooie kans voor ZonMw.

Kijkend naar het photovoice onderzoek zien we dat een gevoel van erbij horen, eigenaarschap en autonomie essentieel lijken te zijn voor het ervaren van 'zinnvolle' interacties en situaties. Deze drie factoren dragen bij aan identiteitsbehoud en -opbouw en een betekenisvolle, stimulerende dagdagelijkse omgeving. Professionele begeleiding, die ruimte laat voor een persoonsgerichte aanpak en die inzet op een ondersteunde groeps cultuur zijn daarbij de belangrijkste bouwblokken.

Wat betreft het doen van onderzoek met mensen met dementie kan gesteld worden dat de onderzoeker een morele verplichting heeft om een veilige, vertrouwde en ondersteunende

onderzoeksetting te faciliteren. Daarbij zijn voldoende tijd, een empathische houding en, waar nodig, sociaalpedagogische expertise van essentieel belang. Zowel lichamelijke als verbale uitingen dienen steeds te worden begrepen binnen de specifieke context waarin iemand zich bevindt. Het klassieke photovoice-ideaal van 'emancipatie' of 'sociale verandering' is in deze setting minder relevant. Juist de directe, situationeel ingebedde interacties en betekenisvolle momenten vormen de kern voor een genuanceerd en actueel begrip van wat er wordt ervaren.

4.2 Inspiratiesessies (discussieronden en dilemma cafés)

De data opgehaald bij de inspiratiesessies is geanalyseerd naargelang de kansen en mogelijkheden en knelpunten die de verschillende projectgroepsleden aanhaalden. De data uit de inspiratiesessie bestaat uit data opgehaald tijdens discussieronden, waarin de deelnemers over verschillende onderwerpen hebben gediscussieerd, en uit de data van de dilemma cafés, waarin deelnemers morele dilemma's onder de loep hebben genomen. Hieronder is deze data geanalyseerd naargelang 'kansen' en 'knelpunten'.

4.2.1 Kansen

1. Lokale context en vindplaatsen

Op lokaal niveau bieden ontmoetingscentra een laagdrempelige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gevonden kunnen worden. Bestaande sociale netwerken vormen aanknopingspunten voor deelname en doorverwijzing, terwijl een beter overzicht van het huidige aanbod de benutting ervan kan vergroten en meer samenhang creëert. Daarnaast biedt aansluiting bij bestaande initiatieven de mogelijkheid om deze dementievriendelijker te maken en zo de lokale omgeving inclusiever te laten zijn.

2. Gemeentelijk niveau

Op gemeentelijk niveau kan formeel commitment, bijvoorbeeld door het ondertekenen van een akkoord, zorgen voor bestuurlijk draagvlak en legitimiteit. Het samenbrengen van diverse partijen binnen een lokaal of regionaal dementienetwerk versterkt bovendien de samenwerking en kennisdeling, waardoor gezamenlijke initiatieven effectiever kunnen worden uitgevoerd.

3. Zorg en welzijn

Binnen zorg en welzijn functioneren voorzieningen zoals het Odensehuis als bewezen structuren die bijdragen aan een gevoel van erkenning en erbij horen voor mensen met dementie en hun naasten. De actieve inzet van casemanagers en Wmo-consulenten vergroot het bereik en faciliteert doorgeleiding naar passende ondersteuning. Daarnaast kan betrokkenheid van de wethouder Wmo- drempels verlagen en besluitvorming versnellen. Samenwerking met welzijnsorganisaties is cruciaal om verbinding te bieden, begeleiding te waarborgen en continuïteit van zorg te ondersteunen.

4. Partnerschap en draagvlak

Vrijwilligers vormen een sleutelcomponent binnen het netwerk, en het identificeren en ondersteunen van ambassadeurs versterkt hun bijdrage. Door ervaringsdeskundigen te betrekken, wordt de relevantie en legitimiteit van initiatieven vergroot. Projecten kunnen bovendien als 'vliegwiel' fungeren: ze zetten andere initiatieven in beweging en versterken elkaar. Leer- en begeleidingstrajecten faciliteren kennisuitwisseling en gezamenlijke ontwikkeling, terwijl gedeelde intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij het thema

dementie institutionele verschillen overstijgen. De toenemende maatschappelijke aandacht voor dementie bevordert bewustwording en psycho-educatie, en gerichte voorlichting aan buurthuizen, vrijwilligers, professionals en via artsen vergroot het bereik en helpt normalisering van het onderwerp.

4.2.2 Knelpunten

1.Toegang en bereik

Toegang en bereik blijven een uitdaging. Casemanagers en Wmo-consulenten werken vaak primair vanuit een individueel en medisch perspectief, waardoor het moeilijk kan zijn om brede groepen te bereiken. Het opbouwen van samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners (POH's) vergt veel tijd en energie. Voor bepaalde groepen, zoals mensen met een migratieachtergrond, bestaan aanvullende barrières door taal, cultuur of religie. Daarnaast is onvoldoende bekendheid van het bestaande aanbod een belemmering; mensen weten vaak niet waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.

2.Aansluiting bij behoeften

De aansluiting bij de wensen en behoeften van mensen met dementie vraagt maatwerk, omdat deze sterk kunnen verschillen. Idealiter zouden interesse en motivatie van mensen leidend zijn voor deelname, in plaats van strikt vast te houden aan de zorgindicatie. Ondanks een duidelijke behoefte wordt respijtzorg verder vaak beperkt benut. Dit lijkt ook aan onbekendheid met het aanbod te relateren. Bovendien belemmert de taboesfeer rondom dementie deelname en openheid aan activiteiten, waardoor veel mensen ondersteuning niet volledig benutten.

3.Samenwerking en structuur

Samenwerking en structuur vormen eveneens knelpunten. De versnippering door vele kleine vrijwilligersinitiatieven en kennisbronnen maakt het lastig om verbinding te realiseren. Naast de algemene vraag rondom het aanbod (wat is er, wanneer is dit en hoe kan je participeren), bestaat onzekerheid over of binnen bestaande activiteiten mogelijkheid is voor doelgroepgerichte activiteiten. Ook wordt de verbinding tussen formele zorg en welzijn en informele netwerken als beperkt ervaren.

4. Randvoorwaarden en duurzaamheid

Tot slot vormen structurele randvoorwaarden en duurzaamheid belangrijke uitdagingen. Schotten in wettelijke en financiële kaders belemmeren integrale samenwerking, terwijl tijd- en werkdruk bij professionals de inzet sterk lijken te beperken. Het vinden en behouden van vrijwilligers blijft bovendien een voortdurende uitdaging. Bovenstaande punten maakt borging oftewel duurzame voortzetting kwetsbaar, vooral wanneer financiering wegvalt of projecten afhankelijk zijn van een beperkt aantal actieve betrokkenen.

4.3 Documentenanalyse

De documentenanalyse is gethematiseerd naargelang zowel knelpunten en succesfactoren als werkzame mechanismen. De data rondom deze thema's is meegenomen in de aanbevelingen (hoofdstuk 5).

Naast de analyse van bovengenoemde thema's zijn echter ook enkele categorieën uit de subsidieaanvragen getabuleerd voor zowel de ADS-groepen als de DO-groepen. Op deze manieren hoopten we de deelnemers van de leergemeenschap een indruk te geven van de

verschillende projectgroepen en een beeld te geven van waar de groepen stonden aan de start van hun project. Ook verschaften een inzicht in hoe ze de doelgroep en het opzetten van projecten benaderden.

Hieronder worden de meest belangrijke categorieën kort uitgelicht in enkele grafieken en duidende tekst. Het gaat daarbij om 'ophalen wensen en behoeften'; *focus van de activiteiten* (sociaal, creatief, religieus, sportief, ...); 'samenwerkingspartners' (uit welke stakeholders bestaat de doelgroep); 'diversiteit' (hoe wordt omgegaan met achtergrondvariabelen); *participatie* (welke rol heeft de doelgroep in het project); *methode van dataverzameling*; en wat voor 'soort impact' de activiteiten hebben (verandering van normen en waarden via workshops en voorlichting, materiele verandering via het aanpassen van de omgeving, sociale verandering via het aanpassen van het netwerk). Ook is gekeken naar de kansen en knelpunten die de groepen voorzien tijdens hun project.

4.3.1 Focus van de activiteiten

Uit de analyse blijkt dat de activiteiten van de ADS en DO groepen zich focussen binnen zo'n 13 domeinen en dat er binnen één project vaak op meerdere domeinen tegelijk wordt ingespeeld.

ADS-groepen

Binnen de ADS-groepen zijn de meeste groepen nog richting aan het vinden. Bij die groepen die al wel richting hebben, wordt vooral gefocust oftewel ingezet op sociale activiteiten en informatieverstrekking, gevolgd door activiteiten gericht op 'cultuur', oftewel gericht op specifieke doelgroepen. Ook het domein 'overig' wordt vaak genoemd. Deze 'overig' categorie omvat activiteiten die heel specifiek zijn en maar een tot twee keer voorkwamen in de poule ADS- en DO-groepen. Gedacht kan worden aan repair cafe's of aan het opzetten van toegankelijke winkelroutes. Het minst wordt ingezet op 'groen en natuur', 'gezonde leefstijl' en 'digitale activiteiten'.

DO-groepen

Bij de DO-groepen zien we een ander beeld. Deze groepen zijn hun activiteiten aan het doorontwikkelen en hebben dan ook reeds projectrichting. Zij zetten aan de start van hun 'doorontwikkelp proces' vooral in op informatievoorziening en verspreiding rondom inclusief werken en/of omgaan met dementie, op sociale relaties en op het betrekken van de mantelzorger. Ook het inspelen op de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen krijgt binnen deze groepen veel aandacht.

4.3.2 Samenwerkingspartners

Alle groepen bestaan uit verschillende projectpartners. Naast de vaste samenwerking met de gemeente zitten er bijvoorbeeld ook beleidsmedewerkers, zorg- en welzijnswerkers, casemanagers of sociaal ondernemers in het team.

ADS-groepen

Binnen de ADS-groepen wordt het meeste samengewerkt met zorgorganisaties, gevolgd door welzijnsorganisaties. Hierna volgen provinciale en regionale dementie dementienetwerken, organisaties voor casemanagers en/of casemanagers, Odensehuizen en mensen met dementie zelf. Er wordt het minst samengewerkt met burgerinitiatieven en bibliotheken. Wel wordt de bibliotheek in een van de aanvragen genoemd, maar enkel als potentieel contact.

DO-groepen

Bij de DO-groepen zien we dat er naast gemeenten, ook het meest wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties, gevolgd door het Odensehuis en het ontmoetingscentrum. Er wordt niet samengewerkt met GGZ-instellingen, woningcorporaties, paramedische zorg, sociaal werk, vrijwilligersteams, en huisartsen. Wel worden huisartsen genoemd in de aanvragen, maar niet als onderdeel van het kernteam.

4.3.3 Diversiteit

In de aanvraag wordt specifiek gevraagd op welke doelgroep de projectgroepen zich richten oftewel, of de groepen rekening houden met achtergrondkenmerken. Daarom zijn ook de verschillende achtergrond kenmerken waarop gemeenten zich richten in beeld gebracht. Belangrijke aantekening is dat de kenmerken die worden beschreven in de grafiek een combinatie zijn van, enerzijds, de kenmerken die zijn genoemd in de aanvragen en, anderzijds, extra categorieën toegevoegd vanuit CBS-data rondom bevolkingsopmaak naargelang achtergrondkenmerken, evenals twee belangrijke kwetsbaarheidsindicatoren namelijk mentale en lichamelijke beperking. Door categorieën uit verschillende bronnen te combineren in de grafiek wordt zichtbaar wie wel in beeld is bij de projectgroepen, en wie (nog) niet.

Wat betreft de duiding, zijn de categorieën 'seksuele geaardheid' en 'seksuele diversiteit' beide voorbijgekomen in de aanvragen, maar veelal zonder duidelijke definitie. Het kan dus zijn dat in sommige gevallen seksuele diversiteit verwijst naar verschillen tussen de geslachten in plaats van naar seksuele voorkeur. Voor de volledigheid zijn beide daarom apart gehouden. Het lijkt nuttig om in vervolgsubsidieronden aandacht te besteden aan een omschrijving van de doelgroepen die men graag in beeld heeft. Voor meer informatie over de operationalisering van gender en geaardheid zie bijvoorbeeld Cartwright en Nancarrow (2022). Tot slot, betreft de categorie Noord-Afrika en Zuidwest Azië doelgroepen met een achtergrond relaterend aan Turkije, Marokko en de Berberse en Islamitische cultuur. Weliswaar is Turkije officieel een EU-land, er zijn qua culturele gebruiken niet alleen overeenkomsten met Zuidoost-Europa, maar ook met Zuidwest Azië (CBS, 2024; SCP, 2020). Voor de zichtbaarheid is dit land daarom, bij uitzondering, nu ook op deze wijze ingedeeld.

ADS-groepen

Bij de ADS-groepen is te zien dat er vooral wordt gedifferentieerd naargelang SES, etnisch-

culturele achtergrond in het algemeen, leeftijd (jong dementie en cohort verschillen) en opleidingsniveau. Bij acht groepen wordt er niet specifiek gekeken naar diversiteit. Mensen uit Suriname en/of met een Hindoestaanse achtergrond en mensen met een non-binaire identiteit zijn geen speciale doelgroep waarop men zich richt.

Belangrijk om te vermelden is dat de ADS-groepen in veel gevallen nog een lokaalbeeld, een omgevingsanalyse en een behoefte-analyse moeten doen, wat betekent dat zij nog in kaart gaan brengen waar precies behoefte aan is binnen hun gemeente. Dit heeft effect op de uiteindelijke omgang met de doelgroep. Zo wordt er aan de start van het project niet specifiek rekening gehouden met mensen met een Surinaamse/hindoestaanse achtergrond, maar als we kijken naar de eindevaluaties zien we dat deze groep bij in elk geval één van de ADS-projectgroepen de hoofddoelgroep is geworden.

DO-groepen

Bij de DO-groepen zien we dat er vooral wordt gekeken naar groepen met een herkomst uit Noord-Afrika/Zuidwest Azië, evenals op mensen met een algemene migratieachtergrond. Verder spelen vooral opleidingsniveau en leeftijd (jong dementie/cohort verschillen) een rol. Bij drie groepen is het niet duidelijk op welke wijze er wordt omgegaan met diversiteit.

4.3.4 Participatieniveau

Wat betreft de categorie 'participatieniveau', komen de categorieën die hier zijn beschreven uit het format van de ZonMw subsidieaanvraag. Zij gaan over de mate waarin mensen met dementie en hun naasten zijn betrokken in het project. De mate van participatie is daarbij oplopend, gaande van toehoorder (lage mate van participatie) tot regisseur (hoge mate van participatie). Veel groepen hanteren de mogelijkheid om mee te doen op verschillende participatieniveaus. Zij geven deelnemers bijvoorbeeld de mogelijkheid om betrokken te zijn als zowel een toehoorder als een regisseur, afhankelijk van individuele wensen en behoeften.

ADS-groepen

Kijkend naar de ADS-groepen zien we dat er vooral wordt ingezet op het betrekken van mensen als meedenker en adviseur. Regie komt het minst aanbod. De uitdagingen rondom het betrekken van mensen met dementie als regisseur werd ook veel genoemd in de focusgroepen en eindverslagen. Dit wordt dan ook gezien als een knelpunt, en als zodanig meegenomen in hoofdstuk 5 (aanbevelingen). Bij twee groepen is de participatie onduidelijk.

DO-groepen

Kijkend naar de DO-groepen zien we dat mensen vooral betrokken als meedenker adviseur. Ook is hier bij een groep het participatieniveau onduidelijk.

4.3.5 Methode van dataverzameling

Om de wensen en behoeften van de doelgroep in hun eigen gemeente in kaart te brengen, hebben de verschillende groepen onderzoek gedaan oftewel data verzamelt. Waar veel van de ADS-groepen startten met het verkrijgen van een lokaal beeld, een omgevingsanalyse en een behoeftenonderzoek, was voor de doorontwikkelaars vaak veel van het onderzoek al gedaan. Hieronder zijn de verschillende methoden van dataverzameling weergegeven. De categorieën die worden getoond zijn vooral de door de projectgroepen zelf genoemde methoden.

Echter, omdat het ophalen van wensen en behoeften bij moeilijk bereikbare doelgroepen (veelal groepen ouderen met een migratieachtergrond) voor veel projecten een knelpunt bleek, is ook in kaart gebracht hoe vaak er van tevoren wordt ingezet op een cultuursensitieve manier van dataverzameling. In deze context betekent 'cultuursensitief' vooral

het gebruik maken van een sleutelfiguur om toegang te krijgen tot een populatie. In een enkel geval betreft het ook het aanpassen van de taal van een vragenlijst of interview. Omdat dit laatste slechts tot twee keer toe is genoemd, is dit niet als zodanig opgenomen in de grafiek.

ADS-groepen

Wat betreft de ADS-groepen wordt er vooral gekozen voor veldonderzoek, gevolgd door interviews en interviews gevolgd door vragenlijsten en veldonderzoek. Voor vijf groepen is het onduidelijk hoe ze data gaan ophalen. Literatuuronderzoek wordt het minst van al ingezet. Verder heeft 13 van de 34 groepen het plan om op cultuur sensitieve wijze data op te halen.

DO-groepen

Kijken naar de DO-groepen, die veelal in een eerder stadium data hebben opgehaald, zien we dat er vooral wordt ingezet op kwalitatieve methoden. Vier van hen zijn verder van plan om gebruik te maken van cultuur- sensitieve data verzameling.

4.3.6 Beoogde impact

Met beoogde impact wordt bedoeld op welke maatschappelijke 'domeinen' de activiteiten uiteindelijk (duurzame) impact moeten gaan sorteren. De categorieën zijn gethematiseerd aan de hand van wat de groepen zelf in hun aanvragen hebben voorgesteld. Sommige categorieën spreken voor zich, zoals 'vervoer verbeteren' (transportdomein), 'netwerkvorming' (sociale-/gezinsdomein) of 'reguliere voorzieningen'. Andere categorieën vragen meer uitleg. Met 'bestaande zorg-/welzijnsaanbod aanpassen', bedoelen we bijvoorbeeld het veranderen van reeds lopende zorg- en welzijnsactiviteiten, zoals dagactiviteiten of een inloophuis. Met het 'ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsaanbod', bedoelen we het opzetten van nieuwe, complementaire zorg- en welzijnsactiviteiten. Deze activiteiten kunnen lijken op wat er al is, maar ook een hele vernieuwende inslag hebben (zoals digitale ontmoetgroepen of een alzheimer app). Het culturele domein gaat over waarden en normen, dus over hoe we als samenleving dementie zien en hoe we hiermee omgaan. Belangrijk aan het culturele domein is dat het vooral PR en voorlichting (workshops, vorming/trainingen en 'story telling' technieken) betreft. Dergelijke praktijken kunnen onze kijk- en handelswijze rondom dementie veranderen. Door in te grijpen op cultuur kan, met andere woorden, een 'nieuw normaal' ontstaan. Alles wat bedoeld is voor voorlichting en de ontwikkeling van kennis en kunde is dan ook onder deze categorie geschaard.

ADS-groepen

Bij de ADS-groepen, zien we dat er vooral wordt ingezet op het verbeteren en versterken van sociale relaties oftewel netwerkvorming. Dit wordt gevolgd het bestaande zorg/welzijnsaanbod verbeteren en vernieuwen. Ook wordt er veel ingezet op een cultuuromslag. Het verbeteren van vervoer en de fysieke stedelijke omgeving krijgen het minste aandacht.

DO-groepen

Kijkend naar de DO-groepen, zien we dat er vooral wordt gewerkt aan het verbeteren en versterken van sociale relaties en aan het verbeteren en vernieuwen van het bestaande zorg/welzijnsaanbod. Ook bij deze groepen krijgt informatievoorziening veel aandacht. Er wordt niet ingezet op het veranderen van de fysieke omgeving.

4.3.7 Voorziene kansen

De kansen die hier staan zijn gethematiseerd op basis van wat de groepen zelf in hun subsidieaanvragen hebben genoemd.

ADS-groepen

Bij de ADS-groepen zien we vooral voorziene kansen bij goedlopende samenwerkingen, gevolgd door gebruik kunnen maken van bestaande ervaring. Het minst wordt digitale vaardigheid van de bevolking genoemd. Dit is ook niet gek, er zijn in de ADS-groepen twee groepen die inzetten op digitale activiteiten en die hier direct baat bij kunnen hebben.

DO-groepen

Kijkend naar de DO-groepen ziet men vooral kansen bij bestaande ervaring, gevolgd door goedlopende samenwerkingen en gebruik kunnen maken van bestaande infrastructuur oftewel bestaande (korte) lijntjes. Toename in digitale vaardigheid wordt niet genoemd, maar er zijn dan ook geen DO-groepen die zich specifiek richten op doorontwikkeling van digitale activiteiten.

4.3.8 Voorziene knelpunten

De categorieën bij knelpunten zijn opnieuw gethematiseerd naargelang wat er in de aanvragen naar voren kwam.

ADS-groepen

Bij de ADS-groepen zien we dat knelpunten vooral worden voorzien op gebied van middelen, uren en het behoefteonderzoek dat veel moeten uitvoeren (hoe moeilijk bereikbare groepen bereiken). Wat betreft het ophalen van kennis en het vinden van middelen en uren is het echter wel mogelijk dat, omdat de groepen net starten, er nog geen zicht is op de nodige inzet. De ADS-groepen zien geen knelpunt in spelplezier van reguliere

spelers, en ook rondom het toewerken naar een mogelijke cultuuromslag in de samenleving worden geen knelpunten voorzien.

DO-groepen

Bij de DO-groepen, zien we dat ook zij het vinden van uren en middelen als een knelpunt zien. Veel van de groepen noemden dat ze bang waren dat als de subsidie stopte, dat dan ook de borging stopte. Dit zou het knelpunt uren en middelen kunnen verklaren. Verder wordt ook hier het ophalen van kennis over de doelgroep (moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken) genoemd. Ook het vasthouden van vrijwilligers en het belang van een van een culturele omslag in de samenleving komen voorbij. Technologische drempels en veranderende behoeften, evenals weerstand tegen verandering in het team worden niet genoemd als knelpunt.

4.4 Focusgroepen

Ook de data uit de focusgroepen is geanalyseerd naargelang succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen. Belangrijk om te vermelden is dat er per knelpunt of per succesfactor verschillende onderwerpen worden aangehaald. Ieder thema bevat dus verschillende sub-thema's die samen worden beschreven. Ook kan het zijn dat sommige sub-thema's elkaar enigszins overlappen, zoals bij 'uren, financiering en borging' versus 'capaciteits- en personeelstekorten'. Omdat het accent in deze gevallen vaak net ergens anders ligt (hier: de noodzaak van uren en financiën versus structureel tekort aan mensen) en dit belangrijk is om de complexiteit van het probleem te duiden, is gekozen om deze overlap te behouden.

4.4.1 Knelpunten

1. Bereik en zichtbaarheid van de doelgroep

Er is beperkt zicht op mensen met dementie; een aanzienlijk deel blijft langdurig buiten beeld. Voor veel mensen is dit een probleem, temeer omdat men niet weet hoe deze groepen uiteindelijk te bereiken. Zoals een van de deelnemers aangaf '*we weten gewoon niet wie we nog niet in beeld hebben, en weten dus ook niet hoe we deze mensen kunnen betrekken*'. Als mensen uit moeilijk bereikbare doelgroepen uiteindelijk wél worden bereikt, is de dementie vaak al in een verder gevorderd stadium, waardoor minder mogelijkheden resteren voor passende ondersteuning en participatie.

2. Participatie en betrokkenheid

Actieve participatie is niet voor iedereen haalbaar. De rol van regisseur vraagt vaak te veel, wat kan leiden tot onzekerheid en overbelasting. *'Niet iedereen kan dat'* laat een deelnemer weten. Veel mensen – zowel mensen met dementie, hun naasten als vrijwilligers – willen zich bovendien niet langdurig committeren aan één activiteit of organisatie. Lage opkomst komt verder regelmatig voor en ook het vasthouden van betrokkenheid op de langere termijn blijkt complex. De oorzaken zijn echter vaak niet bekend.

3. Omgaan met dementie: kennis, vaardigheden en stigma

Dementie roept volgens de deelnemers nogal eens handelingsverlegenheid op binnen reguliere organisaties. In vergelijking met meer bekende aandoeningen is er minder vanzelfsprekende steun, mede door stigma en schaamte. Terminologie zoals 'dementie' en 'dagactiviteiten' kan hierdoor bovendien afschrikwekkend werken *'men weet niet hoe te handelen, en dat wordt dan lastig gevonden terwijl inclusie in de praktijk vaak wel heel prima kan'*, zo gaf een deelnemer aan. Binnen sommige gemeenschappen bestaat bovendien een taboe, waardoor zorg vooral binnen de familie wordt georganiseerd, met risico op overbelasting van mantelzorgers.

4. Cultuursensitief werken

Taalbarrières en culturele verschillen in het herkennen en bespreken van klachten bemoeilijken de (h)erkenning van dementie bij mensen met een migratieachtergrond *'soms is er taboe of is het gebruikelijk om het binnen de familie op te vangen'* zo wordt aangegeven. Hierdoor blijven sommige mensen vaker buiten beeld bij dagbesteding en activiteiten. Het in kaart brengen van behoeften wordt bovendien soms als ingewikkeld ervaren door verschillen in communicatie en verwachtingen.

5. Groepsdynamiek en inclusie

Groepsdynamiek speelt een grote rol in het slagen van activiteiten. Onveiligheid, pestgedrag, een te grote of juist te kleine groepsgrootte of niet aanslaan bij behoeften kunnen de sfeer negatief beïnvloeden. Bovendien vormen (zelf)stigma en onzekerheid rondom omgang met dementie een barrière voor participatie in het algemeen, maar temeer voor participatie binnen reguliere groepen. Een deelnemer liet weten *'mensen (binnen reguliere organisaties) zijn vaak bang dat hun spelplezier bedorven wordt'*. Inclusie van mensen met dementie in reguliere activiteiten vraagt bovendien extra aandacht, terwijl organisaties hier vaak onvoldoende tijd, kennis of capaciteit voor hebben.

6. Uren, financiering en borging

De continuïteit van activiteiten is vaak afhankelijk van één bevlogen kartrekker of vrijwilliger, wat een activiteit kwetsbaar maakt en niet duurzaam is. Terwijl er steeds minder vrijwilligers worden gevraagd, worden zij wel steeds belangrijker voor het voortbestaan van een organisatie. Ook wordt soms veel gevraagd van vrijwilligers terwijl het trainen in juiste kennis en vaardigheden niet altijd mogelijk is. Structurele borging wordt bovendien bemoeilijkt door de tijdelijkheid van de subsidiestructuur. Iemand merkt bijvoorbeeld op: *'Als de subsidie stopt, dan houdt het op, terwijl je net wat opgezet hebt, dat is zonde'*. Ook financieringsschotten en het naderende 'ravijnjaar' zijn belangrijke knelpunten. En, terwijl wetenschappelijke onderbouwing betreft effectiviteit wordt gevraagd voor structurele financiering door gemeenten en zorgverzekeraars, ontbreekt dit veelal.

7. Wantrouwen en samenwerking

Eerdere negatieve ervaringen zorgen bij sommige mensen voor wantrouwen richting instanties, wat het enthousiasme en de samenwerking ondermijnt. Wanneer initiatieven door gebrek aan financiering stoppen, versterkt dit bovendien het wantrouwen. Verder kan er ook tussen organisaties sprake zijn van concurrentie. Iemand deelde bijvoorbeeld *'er kan veel competitie zijn, wat een goede samenwerking in tussen instanties echt de weg zit'*.

8. Capaciteits- en personeelstekorten

Er is een structureel tekort aan tijd, menskracht en expertise. Casemanagers zijn schaars en een verbindende rol tussen mensen met dementie en beschikbare activiteiten ontbreekt vaak. Hierdoor blijft passend aanbod onvoldoende vindbaar en benut. Een transitie naar meer inclusiviteit vraagt bovendien uren om kennis en kunde te kunnen ontwikkelen. Deze zijn echter niet altijd beschikbaar. *'We staan op een kantelpunt naar meer inclusiviteit, maar dat heeft tijd nodig en middelen, die zijn er niet altijd'* laat een deelnemer weten.

4.4.2 Succesfactoren en werkzame mechanismen

1. Cultuursensitief en gesitueerd werken

Een cultuursensitieve aanpak vraagt om bewustzijn van verschillen in communicatie, beleving en sociale structuren. Directe probleembenoeming is bijvoorbeeld niet in alle culturen passend; ook het uiten van pijn, ongemak en angst verschilt per culturele context. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor culturele gebruiken en waar cultureel gebruikelijk, het actief betrekken van de familie.

Ontmoetingsplekken voor diverse doelgroepen functioneren bovendien het best wanneer zij worden ingericht in wijken die voor mensen vertrouwd zijn. Meertalige informatievoorziening op alledaagse ontmoetingsplekken (de supermarkt, de huisartsenpraktijk, het buurthuis, de bibliotheek, de sportschool...) vergroot de vindbaarheid van het aanbod. Het inzetten van sleutelpersonen met kennis van taal en cultuur – zowel in de uitvoering als bij het ophalen van wensen en behoeften – is verder cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen en herkenning.

Ook kan het helpen wanneer teamleden zelf de taal spreken of de cultuur kennen. *'Luisteren, openstaan maar ook goed kunnen aansluiten bij achtergrond met taal en gebruiken zijn zo belangrijk'* wordt tijdens de focusgroep meermaals opgemerkt. Cultuursensitiviteitstrainingen voor medewerkers en vrijwilligers en het werken in kleinschalige settings versterken deze aanpak volgens de deelnemers.

2. Omgaan met stigma en normalisatie

Stigma rondom dementie vormt een belangrijke belemmering voor deelname. Scholing en bewustwording bij organisaties buiten het zorgdomein zijn dan ook noodzakelijk om handelingsverlegenheid te verminderen. Ook het verspreiden van succesverhalen van deelnemers die aanvankelijk twijfelden kan anderen stimuleren om deel te nemen. *'Je moet echt gaan zitten op het invoelend maken van de dementiebeleving, gaan zitten op empathische beleving'* stelt iemand.

Daarnaast draagt het aanbieden van informatie in verschillende talen en op alledaagse ontmoetingsplekken (de supermarkt, de huisartsenpraktijk, het buurthuis, de bibliotheek, de sportschool...) niet alleen bij aan (lokale) bekendheid, maar mogelijk ook aan normalisatie. Het doorbreken van taboes kan verder worden ondersteund door lokale initiatieven, zoals een dementiejournaal in lokale media-uitingen.

Tot slot wordt erg vaak genoemd dat het zou helpen om de term 'dagbesteding' anders te marketen, bijvoorbeeld door activiteiten te presenteren als training of ontmoeting.

3. Borging

Borging vraagt om een cultuuromslag binnen het reguliere domein. Dit kan worden ondersteund door voorlichting, maar ook door verbinding en structurele samenwerking tussen stakeholders. Verbinding en samenwerking tussen gemeente, zorg- en

welzijnsdomein en het fysieke domein vergroot volgens de deelnemers de houdbaarheid van initiatieven. Veel wordt aangehaald dat verbinding en samenwerking snel kunnen worden gestimuleerd of juist versterkt door een kwartiermaker of ambtenaar die actief in het veld opereert. Ook het oprichten van een formele organisatievorm, zoals een stichting, kan hieraan bijdragen.

Wat betreft het opvangen van (toekomstige) tekorten aan vrijwilligers, wordt aangehaald dat niet alleen actieve werving en goede zorg voor vrijwilligers (met presentjes, extra's en veel autonomie) effect hebben. Ook het betrekken van studenten als stagiaires kan een uitkomst zijn. *'Wij werken samen met een onderwijsinstelling, en dat werkt echt heel goed nu maar we hopen ook dat je hiermee de vrijwilligers van de toekomst creëert'* laat een deelnemer enthousiast weten.

4. Maatwerk: flexibiliteit - structuur.

Persoonsgericht werken, waarin wordt gekeken naar wat iemand kan en wil en waarbij aansluiting met iemands leefwereld wordt gezocht is essentieel om tegemoet te komen aan (veranderende) behoeften. Bovendien versterkt persoonsgericht werken autonomie en eigenwaarde. Deze werkwijze is echter niet evident. Het leveren van maatwerk is daarbij cruciaal. Maar het aanpassen van activiteiten aan behoeften van een diverse groep vraagt vaak om een serieuze en regelmatige bevraging van behoeften, het kennen van de persoon en diens verhalen, het aansluiten bij culturele gebruiken en het bieden van specifieke ondersteuning van de mantelzorgers. Los van inhoud, kan het daarbij ook helpen om enigszins flexibel om te gaan met tijd en dagindeling *'Je moet rekening houden met roosters, niet iedereen wil bijvoorbeeld vroeg beginnen, probeer dit te vragen en in te bouwen'*, laat iemand weten.

Naast flexibiliteit qua inhoud en indeling, is echter ook structuur van belang. Meerdere deelnemers halen daarbij aan dat alledaagse activiteiten rondom de typische 'maaltijdmomenten' kunnen fungeren als goede ankerpunten om mensen te binden en te betrekken als actieve deelnemers. Samen boodschappen doen, koken en eten, kunnen, met andere woorden, fungeren als verbindende vormen van participatie. Denk bijvoorbeeld aan een kortdurend lunchcafé en het koffie uurtje.

Het is dus steeds een balans zoeken tussen flexibiliteit en structuur. Dit geldt ook voor indicatiestelling. Een flexibele omgang met- of het loslaten van indicatiestelling, stimuleert snelle en brede deelname. Dit komt ook ten goede aan preventief werken, waarbij mensen in een vroeg stadium meteen betrokken kunnen worden als 'gewone inwoners'.

5. Groepsdynamiek en professionele ondersteuning

Het werken met gemengde groepen, met deelnemers in verschillende stadia en met uiteenlopende mogelijkheden, kan het sociaal welzijn versterken. Professionele begeleiding is daarbij van belang, met specifieke aandacht voor groepsdynamiek en onderlinge verhoudingen. *'Je moet er soms echt strak op zitten en met een didactische aanpak duidelijk maken wat wel en niet kan, maar als je dat eenmaal goed hebt, dan spreken mensen elkaar onderling ook aan.'* Ook binnen groepssamenstellingen moet rekening worden gehouden met culturele verschillen en wensen.

6. Kwaliteitsbewaking

Zoals reeds aangehaald hangen behoeften vaak samen met achtergrondskenmerken zoals leeftijd, SES of culturele- etnische achtergrond. Tegelijkertijd veranderen behoeften ook doorheen de tijd. Kwaliteit vraagt dan ook om continue afstemming op veranderende wensen en behoeften. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het goed kennen van de deelnemers en hun verhalen en naasten, maar denk ook aan regelmatige, meer gestandaardiseerde

evaluaties met deelnemers om afstemming te ondersteunen. Dit kunnen korte gesprekken met enkele talking-points zijn, maar ook vragenlijsten voor deelnemers, naast en casemanagers. Ook hier is het belangrijk om cultuur sensitief tewerk te gaan. Denk aan passende taal en zinsopbouw.

7. Samenwerking en netwerkgericht werken

Aansluiten bij bestaande initiatieven vergroot de effectiviteit en duurzaamheid van activiteiten. De actieve aanwezigheid van ambtenaren en professionals in het veld vergemakkelijkt en stimuleert het leggen van verbindingen. Het gaat daarbij om verbindingen met bestaande zorg- en welzijnsinitiatieven als om verbindingen met het reguliere domein. Zet bijvoorbeeld in op een community manager die de uren heeft om dit op zich kan nemen.

Verder, kan het integreren van intra- en extramuraal activiteiten op één locatie de overgang naar intensievere zorg verkleinen én verbinding tussen mensen en groepen ondersteunen. Mensen die moeten overstappen naar intramuraal zorg kunnen dan bijvoorbeeld idealiter enkele dagen in hun oude vertrouwde dagactiviteiten groep blijven. Dit kan voor zowel groepsdynamiek als voor individueel welzijn een groot verschil maken.

4.5 Photovoice

Om de perspectieven van mensen met dementie expliciet te integreren in de kennissynthese is aanvullend aan de inspiratiesessies, documentenanalyse en focusgroepen een photovoice-onderzoek uitgevoerd. Het photovoice onderzoek had twee centrale doelstellingen: (1) het verkrijgen van inzicht in de omstandigheden waarin dagactiviteiten als zinvol worden ervaren en de daarbij horende werkzame mechanismen (2) het verkennen van de wijze waarop photovoice kan worden ingezet als methodologische benadering om samen met mensen met dementie wensen en behoeften te identificeren.

Voor doelstelling 1 werd onderzocht wat het effect is van dagactiviteiten en welke werkzame mechanismen bijdragen aan positieve effecten. Hierbij stonden de vragen centraal *'wat zijn voor jou betekenisvolle/zinnvolle dagactiviteiten'*. Omdat deze vraag voor veel co-onderzoekers te abstract was, hebben we in gezamenlijkheid de volgende interviewvragen ontworpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden: 1) *'wat is voor jou belangrijk om te doen'* en 2) *'wat is voor jou belangrijk in de ruimte'*. Op deze manier werd cognitieve belasting iets geminimaliseerd en hoopten we inzicht te krijgen in zowel wat belangrijk was en waarom, als in eventuele fysieke elementen die hierbij een rol speelden. De data voor doelstelling 2 (hoe kan photovoice worden ingezet met mensen met dementie) was inherent aan het proces en diende zich dan ook *'gaandeweg'* aan.

Zoals boven beschreven, dienden de dagactiviteitencentra als context waarin de photovoice studie plaatsvond. Niet alleen was het soms ingewikkeld om camera's mee naar huis te nemen en daar activiteiten te fotograferen vormen, maar deze plekken vormen ook een belangrijk aspect in het leven van veel thuiswonende mensen met dementie, aangezien veel van hen er minstens een dag in de week besteedden. Het integreren van photovoice in een bekend ritme en een vertrouwde omgeving zou bovendien voor minimale verstoring zorgen, en de aanwezigheid van zorgprofessionals met sociaalpedagogische- en dementie specifieke kennis zou bijdragen aan een veilige onderzoeksetting. Bovendien staat in deze plekken het ontwikkelen en faciliteren van *'zinnvolle'* activiteiten vaak centraal. Omdat het doel van deze kennissynthese het in kaart brengen van succesfactoren, knelpunten en

werkzame mechanismen, leek het dan ook nuttig om dagactiviteitencentra als context voor ons onderzoek te gebruiken.

Deze aanpak betekende echter ook dat de foto's en de gesprekken over de foto's sterk gestuurd zijn door de omgeving, de roosters, het personeel en de groepsdynamiek op deze plekken. Werd er bijvoorbeeld tijdens een wandeling buiten foto's gemaakt, dan ging het vaak over de activiteit van het wandelen en het in de stad zijn wat als belangrijk werd ervaren. Werden er rond de lunch foto's gemaakt, dan stond juist koken en samen eten centraal. Door op verschillende momenten met photovoice te werken hebben we desalniettemin geprobeerd een brede diversiteit aan activiteiten te vatten en daaruit gedeelde thema's te distilleren.

De thema's die uit het photovoice-onderzoek naar voren kwamen, worden hieronder afzonderlijk besproken.

4.5.1 Wanneer is iets eigenlijk een 'zinnvolle dagactiviteit'

Thema 1: persoonlijke relevantie

Om betekenisvol te zijn, dienen activiteiten aangepast zijn aan persoonlijke voorkeuren. Dit betekent dat maatwerk en het werken met doelgroepen cruciaal is. In de woorden van een co-onderzoeker *'ja vroeger werkte ik ook al met hout en met verf en ik kluste alles bij elkaar, nou en dat doe ik nu weer, heel mooi dat dat hier kan'*. Het belang van maatwerk is al langer bekend, en wordt breed onderschreven in de literatuur (zie bijvoorbeeld ook Travers et al., 2015). Aansluiten bij hobby's, iemands werk (verleden), culturele eigenheid en sociale rollen speelt een belangrijke rol. Dit betekent ook dat niet alleen kennis van iemands verhaal belangrijk is, maar ook dat het werken met specifieke doelgroepen een groot verschil kan maken in de mate waarin in behoeften kan worden voorzien. Uit het onderzoek binnen dit traject kwam bijvoorbeeld sterk naar voren dat binnen een dagactiviteitencentrum waar mensen met verschillende achtergronden bij elkaar zitten, activiteiten vaak algemener van aard zijn om zo aan te sluiten bij zoveel mogelijk mensen. De centra waar met specifieke doelgroepen wordt gewerkt, leken beter in staat aan te sluiten bij wensen en voorkeuren.

Thema 2: Sociale verbinding en 'belonging'

Sociale verbinding lijkt een centrale dimensie van zinnvolle/betekenisvolle dagactiviteiten. Vriendschappelijkheid, het delen van ervaringen in gesprekken en groepsactiviteiten dragen bij aan verbinding met elkaar en met de ander. Deze verbanden leken cruciaal te zijn voor een gevoel van erkenning en positief zelfbeeld. Zoals een co-onderzoeker vertelde: *'hier zijn we samen, we zijn echt een groep, dat is zo fijn, ja we zorgen ook voor elkaar, dat is echt belangrijk'*. Net als bij maatwerk, is ook het gevoel van verbinding met anderen en met jezelf iets dat veelvuldig in de literatuur genoemd wordt (zie bijvoorbeeld Harding et al., 2024). Sociale interacties en groepsactiviteiten waarin mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn, zonder dat de nadruk op dementie ligt, zijn belangrijke middelen om dit gevoel van waardigheid en verbondenheid te ondersteunen. Dit leek echter niet evident te zijn. Een faciliterende en medierende zorgprofessional maar ook een flexibel rooster wat ruimte laat voor ongedwongen interacties (in de gang, tijdens het eten, in de tuin, ...) dragen hieraan bij.

Belangrijk hierbij was dat 'belonging' oftewel het gevoel van 'ergens bij horen' niet alleen vervat zat in sociale relaties en micro-interacties (zorg esthetiek) maar ook in ruimtelijke aspecten. Denk aan materiele 'cues' die voelen als 'thuis'. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde inrichting met items uit een bepaald land, foto's van iedereen uit de groep, een of het kunnen eten van bepaalde gerechten, maar ook aan de geur van deze gerechten, de gebruiken, taal en interactie van en met de zorgprofessionals of de muziek die gedraaid

wordt.

Opvallend was dat in dit onderzoek het juist deze materiele en immateriële ruimtelijke 'sfeermakers' waren die cruciaal leken voor de mate waarin co-onderzoekers zich 'thuis' voelden. Ook de zorgprofessionals die we spreken erkennen het belang van de 'symbolische ruimte': *'Ja, taal, muziek en het eten, maar ook vooral de geur is echt heel belangrijk voor de mensen'* laat bijvoorbeeld een zorgprofessional ons weten. Dit wordt ondersteund door onderzoek naar 'atmosferen' dat stelt dat juist in de context van dementie, waar cognitieve en verbale capaciteiten lastiger kunnen worden, een positieve en ondersteunende atmosfeer steeds belangrijker wordt (Sonntag, 2015). Het photovoice traject van het leer- en begeleidingstraject ondersteunt dit, en toont dat juist de esthetische, relationele aspecten van de sfeer bijdragen aan een gevoel van welkom zijn en 'thuis' zijn.

Thema 3: Autonomie, eigenaarschap en persoonlijke identiteit

Regie, oftewel het kunnen kiezen en uitoefenen van activiteiten naar believen lijkt een belangrijke manier te zijn om autonomie en eigenaarschap te ervaren én te tonen. Denk aan het hebben van invloed op wat er gedaan wordt en wanneer, zoals kunnen roken op bepaalde tijdstippen of kunnen meedenken met wat er wordt gegeten of welke muziek er wordt geluisterd. In de context van dementie wordt het verlies keuzevrijheid en handelingsmogelijkheden vaak gezien als kernprobleem met 'verlies van jezelf' als gevolg (Curtice & Exworthy, 2010; DeWaal, 2014) en het belang van regie voor het ervaren van autonomie is ook een aspect dat veelvuldig terugkomt in de literatuur (zie bijvoorbeeld Phinney et al., 2007).

Dit onderzoek onderstreept dit en geeft daarbij aandacht aan de invloed van een mediërende zorgprofessional. Het ervaren van autonomie en zelfredzaamheid bij mensen met dementie is vaak nauw verbonden met de sociale interacties waarin zij zich bevinden en de rollen die zij daarin vervullen (Day et al., 2021). Dit omvat bijvoorbeeld het krijgen van voldoende tijd om over beslissingen na te denken als middel om autonomie te ervaren (Wied et al., 2019), maar ook de mogelijkheid om eigen individualiteit te uiten en zo zelfstandig mogelijk te handelen (Wolfe et al., 2021). Daarnaast spelen nieuwsgierige, bekrachtigende en bevestigende relaties een belangrijke rol bij het ondersteunen van deze autonomie (Dewing, 2008; Hennelly et al., 2018). Ook in dit onderzoek bleek dat daar waar mensen zelf meer eigenaarschap hadden over de ruimte en het ritme, zij zich meer thuis te voelen.

Tegelijkertijd werd duidelijk hoe ingewikkeld het soms voor de zorgprofessionals was om regie te geven. Enerzijds had dit ermee te maken dat zorgen 'in de aard van het beestje' zit. In de woorden van een van hen *'wij zijn ook een beetje gehospitaliseerd, wij moeten ook veranderen'*. Anderzijds, liepen veel van hen ook tegen regels en procedures aan die het soms heel moeilijk maakten om 'spontane' dingen te doen die voor ieder ander mens eigenlijk heel normaal zijn. Denk aan naar buiten gaan als het mooi weer is en een ijsje eten of aan het bezoeken van een pride dag in Amsterdam of iets simpels als het drinken van een glaasje wijn.

Relaterend aan de ruimtelijke aspecten hierboven beschreven, leek niet alleen het hebben van invloed op het rooster en de activiteiten van belang voor een gevoel van autonomie, eigenaarschap en 'zelfidentiteit'. Ook het hebben van invloed op de ruimte lijkt daarbij van belang. Een ruimte die als 'van jou' wordt ervaren, waar men vrij kan bewegen, objecten kan verplaatsen en invloed kan uitoefenen op de inrichting ondersteunt op een concrete, belichaamde manier het ervaren van autonomie en regie. Het gaat hierbij met name over de mate waarin de omgeving van de dagbesteding kan worden toegeëigend. Voelen mensen

de mogelijkheid om deze mede vorm te geven middels bijvoorbeeld het ophangen van eigen kunstwerken, het schilderen van een muur, of het onderhouden van een tuin of de keuken? Zoals een co-onderzoeker opmerkt: *'ja de vaatwasser, dat is echt mijn domein, niemand mag in de keuken komen, dat is echt van mij'*. Juist deze handelingen lijken te fungeren als materiële uitdrukking van autonomie. Vanuit het kader van materieel burgerschap (Lee & Bartlett, 2021) maken dergelijke praktijken zichtbaar dat mensen met dementie niet louter zorgontvangers zijn, maar actieve actoren die via materiële interacties hun positie, identiteit en betrokkenheid vormgeven. Eigenaarschap over de ruimte wordt binnen deze theoretische lens een vorm van alledaags burgerschap, waarin autonomie en participatie geleefde, relationele en materiële ervaringen betreffen. Juist keuzevrijheid en eigenaarschap over de ruimte en de objecten die zich daarin bevinden lijken te kunnen bijdragen aan een gevoel van autonomie, en materieel eigenaarschap kan zo bekeken worden ingezet als een 'tool' om autonomie te kunnen ervaren.

Thema 4: (nieuwe) rollen en identiteit

Zinnvolle dagactiviteiten spelen bovendien een belangrijke rol in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Ook dit lijkt bij te dragen aan het ervaren van identiteit, autonomie en regie. Voorbeelden zijn stadswandelingen of het bezoeken van de markt, die het gevoel van participatie en het 'dingen zelf kunnen blijven doen in het dagelijks leven' versterken. Tegelijkertijd kunnen betekenisvolle/zinnvolle dagactiviteiten bijdragen aan 'rol ontwikkeling'. Ze stellen deelnemers in staat om meer te zijn dan 'iemand met dementie' (zie ook Kitwood, 1997).

Relaterend hieraan lijkt dat met name in de context van dagbesteding waar dementie centraal staat, de ziekte tegelijkertijd ook op de achtergrond lijkt te staan. Deelnemers mogen geheel zichzelf zijn en worden geaccepteerd zoals ze zijn. Juist het zijn onder peers lijkt angst voor stigma, afwijzing of het maken van fouten te verminderen – zelfs als er een sociale 'schijn' wordt opgehouden- en bij te dragen aan een gevoel van veiligheid. Het delen van gevoelens en ervaringen fungeert hierbij als een belangrijke verbindende factor die veiligheid en vertrouwen bevordert. Zoals een van de deelnemers vertelt: *'hier mag ik mezelf zijn, ze accepteren ons zoals we zijn, dat is mooi'*. Het belang van sociale acceptatie in relatie tot persoonlijk welzijn wordt breed onderschreven in de literatuur (zie bijvoorbeeld Link & Phelan, 2001)

Terwijl de dagbesteding en het zijn met peers veiligheid generen, werd gewoon kunnen blijven meedoen in de samenleving als essentieel ervaren voor het behouden van een gevoel van 'beloning' en een 'sense of self'. Denk aan hoe wandelingen in het park of in de stad, maar ook naar de supermarkt of de bouwmarkt gaan kunnen helpen om je 'thuis te voelen in de samenleving' of het gevoel kunnen geven dat 'jij er ook mag zijn'. De behoefte aan het ervaren van eigenaarschap over ritme en ruimte in de dagbesteding, geldt natuurlijk ook voor het ritme en ruimte daarbuiten. De noodzaak van een gevoel van veiligheid en acceptatie die nodig zijn om dit eigenaarschap te stimuleren toont het belang van een cultuuromslag. Het opschroeven van kennis en kunde rondom dementie buiten de zorgcontext kan bijdragen aan het stimuleren van dementie inclusieve buurten en ontmoetingsplekken (zie bijvoorbeeld Thijssen et al., 2023).

4.5.2 Werkzame mechanismen

Uit bovenstaande thema's komen heel duidelijk twee werkzame mechanismen naar voren:

1. *Een geëngageerde professional die buiten de gebaande paden mag handelen*

Een cruciale voorwaarde voor het succes van dagactiviteiten is de aanwezigheid van een mediërende professional. Een goed getrainde en geëngageerde

zorgprofessional die in staat is deelnemers te begeleiden op een manier die aansluit bij de specifieke behoeften van de doelgroep op dat moment, kan het verschil maken. Dit vraagt niet alleen om deskundigheid, maar ook om flexibiliteit en de ruimte om buiten de standaardprocedures te handelen en 'gewone' menselijke interacties (naar de markt, shoppen, een leutje doen, ...) mogelijk te maken.

2. *Recht op risico*

Relaterend aan bovenstaande punt, is het van belang om hele normale dingen, zoals aardappels schillen, klusjes in en rondom het huis uitvoeren, meubels verschuiven, kunstwerken inlijsten of een eigen hoekje inrichten, normaal te houden. Dat betekent ruimte houden voor spontaniteit (zie boven) maar ook het accepteren van een zekere mate van risico dat er iets mis kan gaan. *'Iemand kan zich snijden, branden of met een hamer op zijn hand slaan'* zo laat een zorgprofessional weten. De vraag is echter in hoeverre positieve ervaringen onder druk komen te staan door het willen vermijden van zulke risico's. Een van de zorgprofessionals uit het photovoice project gaf aan dat het kan helpen om duidelijk het belang van risico in kaart brengen en daarbij afstemming met zowel collega's als het thuisfront over hoever je hierin wil gaan.

4.5.3 De photovoice methode met mensen met dementie

In het photovoice onderzoek maakten wij gebruik van photovoice als een participatieve en creatieve methode (Bardach et al., 2020; Seetharaman, Shepley & Cheairs, 2021), aangevuld met interviews, veldnotities en reflexieve dagboeken. In deze reflexieve logboeken hebben we gereflecteerd op de 'messyness' oftewel de rommeligheid van het onderzoeksproces en op verschillende 'alledaagse ethische dilemma's' die zich voordeden tijdens onderzoek. Terugkijkend relateren deze dilemma's allemaal aan de vraag *hoe photovoice kan bijdragen aan kritische dialoog, empowerment en sociale verandering wanneer co-onderzoekers slechts beperkte controle hebben over de fotografische en discursieve processen die de uitkomsten mede vormgeven*. Hieraan ligt een impliciete aanname ten grondslag van de autonomie van stem en een nadruk op verbale, rationele communicatie, oftewel 'thin voice' (Carnevale, 2020).

Onze bevindingen laten zien dat de stemmen van mensen die leven met dementie nauw verweven zijn met hun relationele, sociaal-culturele en materiële context, waaronder groepsdynamieken en de rol van onderzoekers. Photovoice blijkt daarmee geen lineair proces van het maken van een foto en het vertellen van een verhaal, maar een gelaagde en reflexieve praktijk. Het negeren van deze 'inbedding' van de stemmen van mensen met dementie en het onvoldoende erkennen van non-verbale, affectieve en belichaamde vormen van communicatie leidt dan ook tot ethische spanningen, beperkt het inzicht in de leefwerelden van co-onderzoekers en vergroot het risico op epistemische rechtvaardigheid oftewel het miskennen van iemands belevingswereld en perspectief (Fricker, 2007).

De besproken dilemma's uit dit onderzoek zijn geordend rond twee onderling verbonden thema's: (1) een mismatch tussen de methodologische procedures van photovoice en de ingebedheid van stemmen, en (2) een mismatch tussen de noodzaak van empathische afstemming en een rationele, doelgerichte onderzoeksbenadering.

Thema 1: de mismatch tussen de photovoice methode en de contextuele inbedding van 'stemmen' van co-onderzoekers,

Wat betreft dit thema, bleek dat de moeilijkheden bij het verbinden van beelden en narratieven grotendeels het gevolg van onze eigen focus op autonome, verbale

aanwijzingen. Hoewel vergelijkbare uitdagingen in eerdere studies zijn beschreven (zie ook Murpy et al., 2015), ondersteunen onze bevindingen eerder onderzoek dat stelt dat 'voice' oftewel dat wat iemand uit, geïnterpreteerd moet worden als 'thick voice' (Carnevale, 2020) en gelezen moet worden in relatie tot biografieën, groepsinteracties, machtsverhoudingen en de culturele en materiële kenmerken van de ruimte waarin zij tot uitdrukking komen. Dit onderzoek onderstreept hoe juist onderzoek met mensen met dementie aspecten als empathie, sociaal- pedagogische voorkennis van dementie en een analyse van de context waarin iemand zich bevindt als gereedschap moet inzetten bij het geven van betekenis aan wat er gezegd wordt. Dit sluit aan bij fenomenologische benaderingen van empathie (Zahavi, 2014), onderzoek naar belichaamd zelf-zijn bij dementie (Kontos, 2005) en zorgethiek (Tronto, 2005), die betekenis situeren binnen relaties in plaats van geïsoleerde verbale uitingen.

Thema 2: de spanning tussen empathische betrokkenheid en doelgerichte onderzoekspraktijken

Het tweede thema toont hoe, als gevolg van tijdsdruk, methodologische verwachtingen en de eerder doelgerichte en rationele onderzoekscultuur onze focus lag bij verifieerbare uitkomsten. Gevolg van deze insteek was dat we minder oog hadden voor de lichamelijke en meer subtiele communicatie van de co-onderzoekers, voor betekenisvolle interacties en kleine maar waardevolle momenten van verbinding die plaatsvonden in het proces. Hierdoor misten we niet alleen waardevolle informatie, maar gingen we ook voorbij aan de wensen en behoeften van de co-onderzoekers.

Zo bleek in sommige gevallen dat onze focus op resultaten ertoe leidde dat we co-onderzoekers die eigenlijk liever niet meededen of die heel subtiel aangaven dat ze dingen spannend of stressvol vonden, te weinig erkenning gaven. Onze focus op het bewerkstelligen van 'grote' of 'macro' verandering, waarbij we probeerden om met de co-onderzoekers nieuwe kennis en kunde te ontwikkelen die kon bijdragen aan emancipatie van henzelf en hun naasten, maakte ons dan weer blind voor betekenisvolle momenten die plaatsvonden tijdens het onderzoeksproces. Tijdens het maken van foto's of het wandelen ontstonden juist momenten van plezier en betekenisgeving, uiterst relevant in de context van ons onderzoek. Het was pas later, tijdens onze reflectiegesprekken, dat we ons bewust werden van hoe vaak we eigenlijk waardevolle informatie over het hoofd hadden gezien.

Zoals hierboven ook al aangehaald is het negeren van wat er tussen de regels door wordt gezegd en gebeurt bijzonder problematisch in onderzoek met mensen met dementie. Juist omdat zij in toenemende mate afhankelijk zijn van de ondersteunende interacties met anderen. Omdat cognitief en verbaal reageren soms ingewikkeld is vereist actieonderzoek met mensen met dementie dan ook speciale aandacht voor de affectieve, zintuiglijke en relationele dimensies van wat mensen zeggen. Vanuit zorg ethisch standpunt betekent dit dat de onderzoeker een morele verplichting heeft zorg te dragen voor een positieve en ondersteunende onderzoeksrelatie met aandacht voor kleine, al dan niet lichamelijke, vormen van communicatie.

Openstaan voor dergelijke vormen van communicatie en het faciliteren van een veilige onderzoeksomgeving vraagt om familiariteit en vertrouwen, en daarmee om tijd. Terwijl dit haaks staat op doelgerichte en efficiënte wetenschappelijke onderzoekspraktijk toont dit photovoice onderzoek aan dat tijdens het doen van onderzoek met mensen met dementie steeds voldoende tijd onderhandelt dient te worden voor het opbouwen van een dergelijke vertrouwensband.

4.5.4 Werkzame mechanismen

Dit onderzoek geeft aandacht aan hoe betekenisvolle inclusie van mensen die leven met dementie in photovoice-onderzoek vraagt om een relationele en esthetische benadering, in plaats van een louter methodologisch-technische. Werkzame mechanismen zijn dan ook:

1. *'Voice' begrijpen als ingebed in een specifieke ecologie*

Bij onderzoek met mensen met dementie dient expliciet rekening te worden gehouden met de inbedding van stemmen in hun sociale, culturele en materiële context. Het concept *thick voice* biedt een analytisch kader om deze inbedding te benaderen. Thick voice legt de nadruk op hoe de betekenis van wat datgene wat mensen zeggen, alleen begrepen kan worden binnen een sociaal-culturele en materiele context, waarbij rekening gehouden moet worden met zowel verbale vormen van expressie als lichamelijke. Het is dan ook belangrijk om genoeg tijd te nemen om zicht te krijgen op deze context en te kunnen onderzoeken hoe betekenisgevingsprocessen hierdoor worden gestuurd.

2. *Ontwikkelen van nieuwe manieren om 'voice' te kunnen horen*

Een sterk doelgerichte en pragmatische onderzoeks aanpak blijkt onvoldoende passend in de context van dementie. Juist hier is het essentieel dat onderzoekers tijd en ruimte nemen om relaties op te bouwen, co-onderzoekers te leren kennen en een gevoeligheid te ontwikkelen voor non-verbale, belichaamde en affectieve vormen van expressie. Het 'horen' van *voice* vraagt om het leren lezen van lichaamstaal, het herkennen van stiltes en fragmenten, en het empathisch afstemmen op wat wordt gecommuniceerd met én zonder woorden. Dit veronderstelt dat onderzoekers, in de context van dementie, sociaal-pedagogische en dementie-specifieke competenties ontwikkelen, evenals een belichaamde, empathische en contextgevoelige vorm van betrokkenheid.

4.6 Stappenplan & Succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen

Hieronder worden de succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen nog eens benoemd. De analyse uit dit hoofdstuk is gebaseerd op data uit de focusgroepen, de documentenanalyse (subsidieaanvragen, niet de eindverslagen), verkennende gesprekken en de dilemma cafés.

Op wens van ZonMw zijn de succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen zijn opgeschreven in het format van een stappenplan dat – in aangepaste vorm – ondersteunend kan zijn voor het ontwikkelen van activiteiten. De verschillende (door)ontwikkel stappen die groepen doorlopen - gaande van het opzetten van een projectgroep tot borging – vormen in het stappenplan hieronder dan ook de basis. Een voor een worden ze hieronder puntsgewijs beschreven. Bij elke stap wordt kort stilgestaan op succesfactoren, de knelpunten en de werkzame mechanismen die projectgroepen in deze 'stap' kunnen ervaren. De olijsting wordt op een later tijdstip uitgewerkt tot een toegankelijke infographic.

Voor de volledigheid staan we graag nog even stil bij de betekenis van succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen:

Succesfactoren zijn hier gedefinieerd als de omstandigheden die bijdragen aan succes. Ze beschrijven wat aanwezig moet zijn of een interventie, project of aanpak te laten werken. Denk aan een deskundige trainer of een goede groeps sfeer.

Knelpunten zijn de zaken waarop iets vastloopt en die een barriere vormen voor ontwikkelingsprocessen. Denk aan materiele, culturele of organisatorische hindernissen of uitdagingen die aangepakt moeten worden vooraleer men verder kan.

Werkzame mechanismen beschrijven het onderliggende proces, dus waarom iets werkt. Het gaat om gedragsmatige, sociale of psychologische processen die in gang worden gezet door een interventie. Werkzame mechanismen zijn vaak onzichtbaar of niet direct meetbaar.

Denk bijvoorbeeld aan verhoogde motivatie door positieve feedback of meer zelfvertrouwen door succeservaringen of nieuwe vaardigheden durven oefenen door een veilige sfeer.

Stappenplan

4.6.1 Opstarten: samenwerken, verbinden en zicht op de doelgroep

Succesfactor: houd overzicht en flexibiliteit

Knelpunt: te veel doelstellingen; onvoldoende bestuurscapaciteit; personeelwisselingen.

Werkzaam mechanisme: klein beginnen en langzaam uitrollen.

Succesfactor: draagvlak en een gevoel van urgentie creëren bij (potentiële) partners

Knelpunten: weinig gevoelde urgentie bij potentiële samenwerkingspartners (gemeente, reguliere organisaties en onderwijsinstellingen); vragen over kosten en baten; onduidelijkheid over stappen en rollen (gebrek aan handelingsperspectief).

Werkzame mechanismen: Een gevoel van urgentie creëren via inzet van arts-based methoden zoals storytelling technieken; nationaal erkende kwaliteitsstempels inzetten om de politieke en publieke sector te motiveren; middels een businesscase de kosten en baten motiveren; een community manager inzetten om te verbinden en activeren; handelingsperspectief creëren door concrete mogelijkheden en kaders te schetsen.

Toelichting:

- **Motiveren met arts-based methoden:**
 - Gebruik bij contactopname en projecttoelichting storytelling of andere 'arts-based' methoden die emotionele betrokkenheid creëren en dementie invoelbaar maken.
- **Nationaal erkende kwaliteitsindicator voorstellen:**
 - Het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' kan binnen de politieke en publieke sector motiveren, dus haal dit aan en/of lobby hiervoor.
- **Business case argumenteren:**
 - Frame het initiëren, ontwikkelen en borgen van zinvolle dagactiviteiten als een mogelijkheid door het te framen als businesscase, zoals gemeente Leudal.
- **Community manager inzetten:**

- Zet eventueel een kwartiermaker/welzijnscoach of community manager in die tijd heeft om partners te verbinden en te enthousiasmeren en die als herkenbaar gezicht kan optreden bij verschillende partijen. Dit verbindt en maakt schakelen makkelijker.
- **Handelingsperspectief creëren:**
 - Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de richtlijnen op dementievriendelijk.nl en haal informatie over randvoorwaarden en procesmatige kennis op bij projectgroepen in gelijkaardige gemeenten.

Succesfactor: voldoende engagement en kennis binnen het (kern)team

Knelpunten: te weinig kennis bij het team om in te spelen op behoeften uit het veld; weinig geïnteresseerde teamleden, hoog verloop

Werkzame mechanismen: samenwerken met/ input ophalen bij bestaande kennis organisaties en netwerken waar motivatie, kennis en connecties aanwezig zijn.

Toelichting:

- **Samenwerken met bestaande kennisorganisaties/netwerken:**
 - Denk bijvoorbeeld aan lokale regionale dementienetwerken, Odensehuizen of Alzheimer Nederland
 - Denk ook aan partners uit de zorg, zoals niet alleen casemanagers, maar ook huisartsen en POH's.

Succesfactor: een prettige samenwerking tussen de partners uit het (kern)team

Knelpunten: concurrentiegevoelens; onduidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheid; verschil in niveau van inzet.

Werkzaam mechanisme (o.a.): vertrouwen (psychologische veiligheid); duidelijke kaders; een community manager inzetten.

Toelichting:

- **Vertrouwen (psychologische veiligheid):**
 - Zorg voor een open werkcultuur waarin deelnemers zich veilig genoeg voelen om fouten te maken, risico's te nemen, zich uit te spreken en creatief te denken.
 - Enkele tips (uit de gemeenschap, maar sluiten aan bij Edmondson, 2018)
 - Toon zelf kwetsbaarheid en menselijkheid (deel fouten, leerervaringen en twijfels)
 - Nodig actief uit tot spreken (we hebben jouw perspectief nodig/wat zien we over het hoofd?)
 - Reageer constructief op kritiek en tegenspraak
 - Erken en normaliseer fouten (een fout is informatie, geen schuldvraag)
 - Creëer rituelen van openheid (bv een vaste check in)
 - Werk met team afspraken (spreken met- en niet over elkaar)
- **Duidelijke kaders:**
 - Het opstellen van een gezamenlijke doel- en taakstelling

- Het opstellen van een duidelijke verdeelsleutel voor de gelden
- Regelmatige intervisie en reflectiemomenten
- **Een community manager:**
 - Zet eventueel ook (een ervaren) community partner in als spin in het web om partners te verbinden, te inspireren, betrokken te houden en te mediëren.

4.6.2 In beeld krijgen en engageren van de doelgroep

Succesfactor: zicht hebben op de doelgroep in de gemeente

Knelpunten: moeilijk bereikbare gemeenschappen; taal en cultuurverschillen; taboe

Werkzaam mechanisme: persoonlijke, informele aanpak; inzet van sleutelpersonen; brede, cultuur-sensitieve communicatie; een community manager.

Toelichting:

- **Persoonlijke, informele aanpak:**
 - Ga zelf het veld in, spreek mensen en probeer via via zicht te krijgen op wie moeilijk in beeld te krijgen is en waarom.
- **Inzet van sleutelpersonen:**
 - Betrek casemanagers, huisartsen en POH's en dagactiviteiten begeleiders om zicht te krijgen op de doelgroep in een gebied en betrek hen idealiter bij het team om zicht te houden.
 - Voor moeilijk bereikbare doelgroepen kan het helpen om samen te werken met sleutelpersonen, zoals gemeenschapsleiders.
 - Maak hen bovendien aanspreekpunt in een gemeenschap. Dit kost in het begin misschien extra werk maar eenmaal toegang tot het netwerk werpt het zijn vruchten af.
- **Cultuur sensitieve, breed opgezette communicatie en pr-strategie:**
 - Wat betreft PR, zet in op interculturele communicatie waarin in de juiste taal en de juiste termen en normen en waarden wordt gesproken over dementie.
 - Zet deze communicatie breed uit in de publieke ruimte. Denk aan supermarkten, maar ook aan huisartsenposten, ziekenhuizen, sportscholen en gemeenschapscentra.
- **Community manager:**
 - Denk ook hier aan de inzet van een community manager die als een spin in het web mensen kan bereiken.

Succesfactor: Een nieuwsgierige, gemotiveerde doelgroep die mogelijk wil meedenken en mee-creëren.

Knelpunten: Twijfel om mee te doen, denken dat het niet zou passen of te ingewikkeld is of niet als iemand met dementie gezien willen worden.

Werkzame mechanismen: zelfvertrouwen en plezier i.p.v. dementie centraal zetten; activiteiten aan elkaar koppelen; een persoonlijke, informele aanpak; community manager

Toelichting:

- **Zelfvertrouwen en plezier centraal:**
 - Maak het project niet te bedreigend door niet dementie, maar plezier centraal te stellen in de framing van het project en praat bijvoorbeeld over 'gewone' 'kleine' dingen zoals het creëren van

- Toon zelf als gespreksleider je eigen kwetsbaarheid en zet de toon. We zijn allemaal mensen met verhalen, maak daar ruimte voor.
- Benader mensen als volwaardig en vermijd het negeren, betuttelen en domineren van mensen met dementie.
- Probeer te lezen tussen de regels door, wees sensitief voor gemoed en lichamelijke cues van gemak of ongemak.
- Zorg voor een omgeving die rustig is, waarin geen chaos en lawaai is.
- Organiseer de bijeenkomst op een moment dat past bij de dagelijkse routine en omgeving
- Handige tool: arts-based technieken zoals photo-elicitation als starter om persoonlijke verhalen te delen en connectie te maken.

Succesfactor: taboesfeer doorbreken

Knelpunten: hardnekkig publiek stigma en angst.

Werkzame mechanismen: positieve framing; bewustzijn, begrip en realistische (positieve) framing door passende communicatie; toegankelijke voorlichting en training zodat mensen een realistischer, menselijker beeld krijgen van mensen met dementie.

Toelichting:

- **Positieve framing:**
 - Centraliseer niet dementie, maar juist de mogelijkheden om plezier te maken. Zoals eerder genoemd (2.2.2) is het helpend om te spreken van een club of een ontmoetgroep, en, bijvoorbeeld, voor te stellen om wat te bedenken voor een fijne middag waarin men kan samenzijn en leuke dingen kan doen, en, eventueel, met lotgenoten kan delen.
- **Toegankelijke communicatie:**
 - Denk aan interculturele communicatie, zoals in verschillende talen en met gepaste gebruiks- en omgangsvormen als het gaat om dementie. Betrek hierbij ook gemeenschapsleiders.
 - Denk aan communicatie vanuit een bepaalde doelgroep.
 - Denk aan communicatie waarin mensen aan het woord komen die eerst zelf stigma voelden bij dementie en/of twijfelden om naar een dementiegerichte activiteit te gaan.
 - Gebruik verhalen van mensen met dementie om zo de ervaring invoelbaar te maken.
 - Zet in op beeldvorming die regie, eigenaarschap en zeggenschap centraal stelt en toont 'er is nog zoveel mogelijk'.
- **Toegankelijke training:**
 - Denk aan training op scholen, bedrijven en binnen de gemeente over wat dementie is, en hoe we de samenleving inclusiever kunnen maken. Belangrijk hierin is positieve beeldvorming van mensen met dementie (eigenaarschap, regie, zeggenschap en mogelijkheden) en concrete voorbeelden van hoe men kan bijdragen aan een dementie inclusieve samenleving

(handelingsperspectief)

4.6.4 Het ontwikkelen van een activiteit

Succesfactor: participatie (regie en eigenaarschap) van de doelgroep

Knelpunten: Neiging om als kerngroep de regie te houden; onvoldoende tijd, kennis of kunde om regie te geven; 'zorggewoonten' zoals 'zorgen voor' in plaats 'zorgen met' van met die nog altijd de norm zijn.

Werkzame mechanismen: een relationele invoelende aanpak om autonomie te ondersteunen; werken vanuit waarden; autonomie ondersteunen; mantelzorgers betrekken; middelen inzetten om tijd en ruimte te creëren; tijd.

Toelichting:

- **Autonomie ondersteunen via een relationele, invoelende aanpak:**
 - Regie gaat over betekenisvol en autonoom kunnen zijn, over keuzes maken, waardigheid, gehoord worden en deelnemen.
 - We zijn snel geneigd om zelf de regie over te nemen maar we ontkennen daarmee de autonomie van de groep. Waak hiervoor.
 - Ondersteun mensen om zelf activiteiten te bedenken of bepaal deze samen in co-creatie. Dit kan met een invoelende, empathische benadering en aansluiten op het moment en de beweging van de mensen in de groep. Geef mensen dus zoveel mogelijk ruimte om bij te dragen zoals ze willen op dat moment
- **Middelen om tijd en ruimte te creëren:**
 - Houd er rekening mee dat jouw tempo en het tempo van de mensen met wie je werkt kan verschillen. Houd rekening met het inzetten van extra tijd als je een planning maakt.
- **Werken vanuit waarden:**
 - Een hulpmiddel (bijvoorbeeld voor het vinden van behoeften) is om waarden centraal te zetten. Als iemand veel waarde hecht aan gastvrijheid, geef deze persoon dan bijvoorbeeld de ruimte om voor anderen te zorgen of iets te bedenken dat daarbij aansluit.
- **Mantelzorgers betrekken:**
 - Vraag hulp van mantelzorgers en naasten, zij kennen het levensverhaal en de behoeften vaak goed, wat helpt om aan te sluiten en mee te bewegen.
- **Tijd:**
 - Het is nog niet zo lang geleden dat de stemmen van mensen met dementie er helemaal niet toe deden. Dat de nationale dementiestrategie sociale inclusie vooropstelt is dan ook niet voor niets. We zitten midden in een verandering. Bewustwording en gewend raken aan nieuwe normen en omgangsvormen kosten tijd, hou daar rekening mee.

Succesfactor: maatwerk leveren

Knelpunten: een heel diverse groep met verschillende wensen; niet iedereen kan goed behoeften aangeven of weet de eigen behoeften; onvoldoende tijd of kennis aanwezig om (goed) maatwerk te leveren; progressie van dementie.

Werkzame mechanismen: (h)erkenning van levensverhaal; flexibiliteit in programmering; afgestemde interactie/praktische wijsheid om regie en autonomie te geven; aansluiten bij organisaties waar mensen graag komen; de mantelzorger en naasten betrekken en goed letten op groepsdynamiek.

Toelichting:

- **(H)erkenning van levensverhaal:**
 - Zorg dat je in je programmering kan aansluiten op het levensverhaal en de achtergrond van de mensen in je groep. Denk daarbij aan activiteiten die aanslaan bij hun beroepsmatige leven, maar ook aan normen, waarden, gebruiken en visuele 'cues' zoals lunchgerechten, de taal die wordt gesproken en passende culturele gebruiken.
 - Idealiter sluit de achtergrond van vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals (al dan niet gedeeltelijk) hier ook op aan.
- **Flexibiliteit in programmering:**
 - Soms weten mensen nog niet precies wat ze kunnen én wat ze leuk vinden. Geef mensen daarom de ruimte om dingen uit te proberen. Het geeft niet als iets niet meteen loopt of na vier keer toch moet stoppen, dat is ook kennis.
 - Probeer ook dingen uit via andere activiteiten: via bijvoorbeeld de ene activiteit (zoals fietsen) kennismaken met een andere activiteit (een theehuis) en zo laagdrempelig kijken wat past.
- **Flexibiliteit in roostering en samenstelling:**
 - Houd rekening met variatie in roosters, commitment en groepssamenstelling (of probeer verschillende varianten uit). Niet iedereen wil al om 10 uur beginnen, en niet iedereen wil elke dag of elke week komen en soms werkt een homogene groep beter dan een diverse groep, maar lang niet altijd! Probeer dingen uit qua samenstelling (stadium van dementie, wel/geen dementie, achtergrondkenmerken).
- **Afgestemde interactie om regie te geven:**
 - Ook voor het aansluiten bij interesses/het leveren van maatwerk is het belangrijk om emphatisch te luisteren, te vertragen en mee te bewegen bij de beleving van een persoon op dat specifieke moment. Dit betekent ook steeds reflecteren op waar je ruimte laat en waar je stuurt.
 - Dit betekent bovendien dat het belangrijk is niet meteen in te grijpen of te bepalen, maar eerst te observeren en reflecteren: wat heeft iemand nodig op een bepaald moment.
 - Op deze manier kun je mensen op verschillende niveaus regie geven, en rekening houden met (veranderingen in) het stadium waarin iemand zit. Denk bijvoorbeeld aan een brainstormboekje, waarin je met elkaar ideeën verzamelt, maar ook aan het betrekken van mensen bij coördinatie of wervingsactiviteiten.
- **Aansluiten bij organisaties waar mensen al langer komen.**
 - Ook voor maatwerk kan het zinvol zijn om te kijken of reguliere organisaties, zoals voetbalverenigingen, wandelclubs of musea toegankelijk gemaakt kunnen worden. Hiertoe kunnen

voorlichting en bijvoorbeeld storytelling technieken goed werken.

- **Betrek de mantelzorger en/of de naaste als partner:**
 - Mantelzorgers weten vaak wat er speelt en wat iemand interessant vindt. Betrek hen dan ook bij 'het leven op de groep'. Idealiter zijn dit informele, persoonlijke contacten, waarbij je bijvoorbeeld bespreekt hoe het thuis gaat maar ook hoe het met de persoon zelf gaat.

Succesfactor: een positieve groepsdynamiek.

Knelpunten: pesten en een onveilige groepssfeer, verschillende niveaus van dementie, verschillende behoeften.

Werkzame mechanismen: aandacht voor groepsverhoudingen en groepssfeer; een community manager; flexibele omgang met financieringsschotten.

Toelichting:

- **Aandacht voor groepsverhoudingen:**
 - Besteed speciale aandacht aan de verhoudingen in de groep. Probeer dingen uit qua samenstelling, maar zorg dat dit proces goed begeleid wordt.
 - Houd er rekening mee dat niet altijd iedereen bij elkaar in de groep wil (denk bijvoorbeeld aan rivaliserende dorpen).
- **Aandacht voor groepssfeer**
 - Waak voor pesten en zorg voor een veilige open groepssfeer, waarin mensen zich vertrouwt genoeg voelen om kwetsbaar te zijn. Denk hier ook weer aan de werkzame mechanismen van Kitwood (1997):
 - Toon zelf je kwetsbaarheid, dit kan anderen de ruimte geven om ook kwetsbaar te zijn.
 - Benader mensen als volwaardig en vermijd bijvoorbeeld het negeren, betuttelen en domineren van mensen met dementie.
 - Zorg voor een omgeving die rustig is, waarin geen chaos en lawaai is.
 - Organiseer de bijeenkomst op een moment dat past bij de dagelijkse routine en omgeving
 - Handige tool: arts-based technieken zoals photo-elicitation als starter om persoonlijke verhalen te delen en connectie te maken.
- **Community manager:**
 - Ook voor het bewaken van groepsdynamiek in relatie tot maatwerk kan het raadzaam zijn om een (ervaren) community manager of bijvoorbeeld een welzijnscoach in te schakelen.
- **Flexibele omgang met financieringsschotten (WMO-WLZ):**
 - Dit kan ervoor zorgen dat mensen langer in hun vertrouwde groep kunnen blijven, of dat mensen die niet aarden bij hun intramurale groep bijvoorbeeld kunnen aanhaken bij een extramurale groep. Dit komt het welzijn ten goede.

Succesfactor: geëngageerde vrijwilligers in het team (houden)

Knelpunten: vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en vinden het soms een te grote opgave; hebben niet altijd de nodige kennis en kunde; hoge doorloop; afname in enthousiasme.

Werkzame mechanismen: de taak minder overweldigend maken door in te zetten op (zelf)vertrouwen en handelingsperspectief; waardering en plezier; eigenaarschap; inzetten op onderwijs.

Toelichting:

- **Zelfvertrouwen en handelingsperspectief stimuleren:**
 - Potentiële vrijwilligers kun je persoonlijk benaderen en heel concreet vragen voor een specifieke functie. Hierbij kan het bijvoorbeeld helpen om te benoemen dat je denkt dat ze dit goed kunnen. Denk aan 'zou jij dit willen doen, we denken dat je dit goed kunt'.
 - Spreek niet zozeer van 'organiseren', maar heb het over 'helpen' om de gepercipieerde last en de drempel te verlagen.
 - Zorg voor voorlichtingen en trainingen om kennis, kunde en zelfvertrouwen te stimuleren.
- **Inzetten op waardering en plezier:**
 - Leg je vrijwilligers in de watten door kleine presentjes en het organiseren van kleine evenementen speciaal voor hen.
 - Zorg dat mensen dingen kunnen doen die ze willen én kunnen. Dus laat mensen bijvoorbeeld niet helpen met koken of bijvoorbeeld toiletbezoek als ze dat niet prettig vinden.
- **Eigenaarschap stimuleren:**
 - Geef mensen ook eigenaarschap over hun werk, geef vrijwilligers bijvoorbeeld de mogelijkheid om initiatief te nemen en deel uit te maken van de besluit- en adviesvorming.
 - Ook hier weer een reden om voor psychologische veiligheid in het team te zorgen. Hiermee voelen mensen zich vrij om te delen hoe ze tegen zaken aan kijken en om creatief te denken.
- **Samenwerking met onderwijs:**
 - Betrek studenten/stagiaires die wellicht in de toekomst vrijwilliger kunnen worden.
- **Community manager:**
 - Denk aan de inzet van ook hier weer de community manager. Deze kan kijken waar per persoon behoefte aan is.

4.6.5 Tussentijds inzicht verkrijgen

Succesfactor: inzicht in ervaringen van de activiteiten.

Knelpunten: mensen met verschillende stadia van dementie zijn niet altijd makkelijk te bevragen; de mantelzorger is soms dominerend; in groepen input geven is niet altijd makkelijk.

Werkzame mechanismen: breed opzetten van het onderzoek; persoonlijke en informele benadering (vertrouwen); het betrekken van de mantelzorger en sleutelpersonen maar ook individueel bevragen of emphatisch afstemmen op kleine cues; verschillende methoden; zowel open als concrete vragen; veilige groepsgesprekken.

Toelichting:

Voor het overzicht verwijzen we graag naar hoofdstuk de succesfactor 'inzicht krijgen in de behoeften van de doelgroep'.

4.6.6 Borging bewerkstellingen

Succesfactoren: voldoende financiering

Knelpunten: geen inzicht in de kosten en baten om partners te werven; geen alternatieve financiering.

Werkzame mechanismen: alternatieve financiering; opzetten rechtspersoon; lobby voor ontschotting; SROI-meting om te overtuigen; betrekken van de zorgverzekeraar/zorgkantoor.

- Alternatieve financiering
 - Denk samen aan een steunfonds
 - Kijk naar alternatieve subsidies
 - Probeer de gemeente structureel geïnteresseerd te krijgen door de urgentie en kwaliteitsstempels onder de aandacht te brengen.
 - Ga in gesprek met de programmamanager van de IZA en GALA gelden binnen de gemeente
- Opzetten rechtspersoon
 - Denk aan het opzetten van een stichting of organisatie om financiering en donaties makkelijker te maken.
- Lobby voor ontschotting
 - Ook hier weer: lobby voor ontschotting tussen de WMO en WLZ
- SROI-meting
 - Overtuig potentiële partners zoals de gemeente, maar ook de zorgverzekeraar met een SROI-meting om financiële baten in kaart te brengen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan bureaus als Vilans, of schakel een onderwijsinstelling in.

Tabel 6 toont de ontwikkelingsstappen in een kort overzicht.

Tabel 6

Ontwikkelingsstappen met succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen

THEMA/FASE	SUCCESFACOR	KNELPUNTEN	WERKZAME MECHANISMEN
4.1.1 Opstarten: samenwerken, verbinden en zicht op de doelgroep	Houd overzicht en flexibiliteit	Te veel doelstellingen; onvoldoende bestuurscapaciteit; personeelwisselingen	Klein beginnen en langzaam uitrollen
	Draagvlak en gevoel van urgentie bij partners Voldoende engagement en kennis binnen kernteam	Weinig urgentie; vragen over kosten/baten; onduidelijke stappen/rollen Te weinig kennis; weinig gemotiveerde teamleden; hoog verloop	Arts-based methoden (storytelling), kwaliteitsstempels, businesscase, community manager, handelingsperspectief schetsen Samenwerken met kennisorganisaties/netwerken (dementienetwerken, Odensehuizen, Alzheimer Nederland, zorgprofessionals)

	Prettige samenwerking binnen kernteam	Concurrentiegevoelens; onduidelijke taken/rollen; verschil in inzet	Vertrouwen/ psychologische veiligheid, duidelijke kaders, community manager inzetten (focus)
4.1.2 In beeld krijgen en engageren van de doelgroep	Zicht hebben op de doelgroep	Moeilijk bereikbare gemeenschappen; taal- en cultuurverschillen; taboe	Persoonlijke/informele aanpak, sleutelpersonen inzetten, cultuursensitieve communicatie, community manager
	Nieuwsgierige, gemotiveerde doelgroep	Twijfel om mee te doen; denken dat het te ingewikkeld is; niet als iemand met dementie gezien willen worden	Zelfvertrouwen en plezier centraal, koppeling van activiteiten, persoonlijke aanpak, community manager inzetten
4.1.3 Behoeften in kaart brengen	Inzicht in behoeften	Moeilijk bereikbare groepen; verschillende stadia; mantelzorger dominant; groepsinput lastig	Breed onderzoek, persoonlijke/informele benadering, mantelzorger/sleutelpersonen betrekken, individuele afstemming, verschillende methoden, veilige groepsgesprekken
	Taboesfeer doorbreken	Stigma, angst voor sociale uitsluiting	Positieve framing; toegankelijke communicatie; training; verhalen van mensen met dementie; regie, eigenaarschap en mogelijkheden tonen
4.1.4 Ontwikkelen van een activiteit	Participatie, regie en eigenaarschap van doelgroep Maatwerk leveren	Kerngroep houdt regie; onvoldoende kennis/tijd; traditionele 'zorggewoonten' Diverse wensen; voortgang dementie; beperkte kennis/tijd	Relationele invoelende aanpak, werken vanuit waarden, autonomie ondersteunen, mantelzorgers betrekken, tijd en middelen beschikbaar Herkenning levensverhaal, flexibiliteit programmering/rooster, afgestemde interactie, aansluiting bij vertrouwde organisaties, mantelzorgers betrekken
	Positieve groepsdynamiek	Onveilige sfeer, pesten; verschillende niveaus en behoeften	Aandacht voor groepsverhoudingen, veilige groepssfeer, community manager, flexibele omgang met financieringsschotten
	Geëngageerde vrijwilligers	Moeilijk te vinden; beperkte kennis/kunde; hoog verloop; afname enthousiasme	Zelfvertrouwen en handelingsperspectief stimuleren, waardering en plezier, eigenaarschap, samenwerking met onderwijs, community manager
4.1.5 Tussentijds inzicht	Inzicht in ervaringen van activiteiten	Verschillende stadia; mantelzorger dominant; groepsinput lastig	Breed onderzoek, persoonlijke/informele benadering, mantelzorger/sleutelpersonen betrekken, individuele afstemming, verschillende methoden, veilige groepsgesprekken
4.1.6 Borging	Voldoende financiering	Geen inzicht in kosten/baten; geen alternatieve financiering	Alternatieve financiering (steunfonds/subsidies), opzetten rechtspersoon, lobby voor ontschotting, SROI-meting als argument voor duurzame financiering, betrokkenheid zorgverzekeraar/zorgkantoor

Noot. De tabel toont succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen per fase. Basis voor de tabel zijn data uit de focusgroepen en de documentenanalyse.

5 Reflectie leer- en begeleidingstraject

Het leer- en begeleidingstraject had het doel om stakeholders samen te brengen in een participatieve leergemeenschap en om vervolgens binnen deze gemeenschap gezamenlijk kennis te ontwikkelen over het opzetten van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Het was de bedoeling dat dit zou leiden tot een bottom-up, dynamische, kennissynthese. Het uitgangspunt hierbij was dat leren plaatsvindt in en vanuit de praktijk. Praktijkkennis was dus steeds leidend bij het operationaliseren van succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen.

In de literatuur over leergemeenschappen wordt benadrukt dat vooral grensoverschrijdend leren, waarbij verschillende perspectieven en kennisvormen samenkomen, bijdraagt aan impact (Bussemaker et al., 2023). Met dit in ons achterhoofd is daarom actief werk gemaakt van het betrekken van een grote diversiteit aan stakeholders en bijvoorbeeld ook de stem van mensen met dementie en hun naasten te includeren. Dit heeft ertoe geleid dat de uiteindelijke groep bestond uit beleidsmedewerkers, zorg- en welzijnsprofessionals, sociaal ondernemers, wijkbewoners, vrijwilligers en mensen met dementie en hun naasten.

Terugkijkend kan echter worden vastgesteld dat de gehanteerde opzet, bestaande uit vier inspiratiesessies, zes focusgroepen, tussentijdse inspiratiemails en een photovoice-onderzoek, weliswaar waardevolle inzichten heeft opgeleverd, maar ook nog kansen voor verdieping en versterking van gezamenlijk leren bood. Zo hadden meer contactmomenten kunnen bijdragen aan het stimuleren van eigenaarschap en het versterken van gedeelde ambities. Voor toekomstige trajecten ligt het daarom voor de hand om interactiemomenten en gezamenlijke reflectie een centralere plaats te geven.

Hoewel het leerproces praktijkgericht en actie-georiënteerd was, met een focus op het realiseren van concrete verbeteringen, toont dit project aan dat het opbouwen van een leergemeenschap vraagt om zowel inhoudelijke programmering als gerichte aandacht voor het proces. In de huidige opzet had juist deze procesmatige sturing verder versterkt kunnen worden, bijvoorbeeld met behulp van een event manager, om zo de omvang en diversiteit van de werkzaamheden in verhouding tot de beschikbare capaciteit van het uitvoerende team te ondervangen.

Hoewel het opzetten van een participatieve leergemeenschap nog in de beginfase verkeert, heeft het traject wel belangrijke stappen gezet richting het versterken van de leergemeenschap voor de toekomst. Zo wordt er binnen het project met diverse deelnemers gewerkt aan het opzetten van een kennisplatform waarin uiteindelijk de deelnemers zelf de lead krijgen. Dit platform wordt gezien als een veelbelovende ontwikkeling die kan bijdragen aan het verder versterken en uitbreiden van het netwerk en de opgedane kennis. Daarnaast, biedt de kennis opgehaald binnen dit traject een mooie springplank om op voort te bouwen. Het verder ontsluiten van deze kennis middels bijvoorbeeld een infographic zou dit potentieel ondersteunen. Behalve een nieuw initiatief en kennisontwikkeling zijn er ook nieuwe verbindingen ontstaan tussen deelnemers, organisaties en andere betrokkenen. Veel projectdeelnemers geven aan onderling contact te houden. In onze beleving bieden deze verbindingen een goede basis voor het opbouwen van duurzame samenwerkingen die verder reiken dan het project zelf.

Tot slot, zijn er binnen het project verschillende producten ontwikkeld met een groot potentieel voor brede verspreiding en impact. De documentaire, (reizende) tentoonstelling en het spoken-word kunstwerk nemen alle drie het perspectief van mensen met dementie zelf als uitgangspunt. Door deze leefwereld op toegankelijke en invoelende wijze inzichtelijk te maken, kan de kennis van het project een breder publiek bereiken dan enkel beleidsmakers en geïnteresseerden.

6 Conclusie

Het leer- en begeleidingstraject dat in opdracht van ZonMw is opgezet, heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van kennis en inzichten rondom dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Gedurende de periode van september 2024 tot december 2025 is er vanuit diverse perspectieven en methoden gewerkt aan het identificeren van succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen. Dit proces heeft geleid tot een rijk palet aan praktijkkennis, dat niet alleen binnen de leergemeenschap is gedeeld, maar ook een stevige basis biedt voor verdere ontwikkeling en implementatie.

Verbinding

Een belangrijk resultaat van het traject is dat er zaadjes zijn geplant voor een bredere samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende stakeholders. Beleidsmedewerkers, zorg- en welzijnsprofessionals, sociaal ondernemers, vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met dementie zelf hebben elkaar ontmoet en zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot waardevolle verbindingen en inzichten die anders wellicht niet tot stand waren gekomen. Hoewel het niet haalbaar bleek om binnen de beschikbare tijd en opzet een volledig zelfstandige leergemeenschap te creëren, is er wel een fundament gelegd waarop verder gebouwd kan worden. De eerste stappen zijn dus gezet, en het is duidelijk dat met meer faciliterende inzet en tijd deze gemeenschap verder kan groeien en bloeien.

Photovoice- stemmen van mensen met dementie zelf

Een specifiek onderdeel van het traject dat extra aandacht verdient, is de toepassing van de Photovoice-methode. Deze innovatieve en participatieve aanpak bood een unieke kans om de ervaringen en behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers op een visuele en persoonlijke manier in kaart te brengen. Hierbij zijn twee dingen zichtbaar geworden. Enerzijds, is inzicht verkregen in factoren die activiteiten van betekenis maken voor mensen met dementie. Deze inzichten sluiten aan bij wat er in de literatuur bekend. Anderzijds, kwamen tijdens de implementatie van photovoice waardevolle lessen aan het licht over hoe deze methode het beste kan worden ingezet wanneer er wordt gewerkt met mensen met dementie.

Stappenplan, documentaire, tentoonstelling en spoken-word

Dankzij de input van alle deelnemers is uiteindelijk een stappenplan met succesfactoren, knelpunten en werkzame mechanismen ontwikkeld dat direct toepasbaar gemaakt kan worden voor de praktijk. Dit is waardevolle kennis en kan toekomstige ontwikkelaars handelingsperspectief geven.

Waar het stappenplan voor de praktijk bruikbaar is, hebben de documentaire, tentoonstelling en het spoken-word werk de potentie om een breed (leken) publiek te bereiken.

Samenvattend

Terugkijkend kan gesteld worden dat het leer- en begeleidingstraject een stevige basis heeft gelegd voor verdere ontwikkeling en samenwerking. Het heeft laten zien dat het mogelijk is om met diverse stakeholders gezamenlijk te werken aan een gedeeld doel, en het heeft waardevolle inzichten opgeleverd die de kwaliteit van leven van thuiswonende

mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen verbeteren. Hoewel er nog werk aan de winkel is, kunnen we met trots terugkijken op wat er is bereikt en met vertrouwen vooruitkijken naar de volgende stappen.

Appendix A

Overzicht van deelnemende gemeenten	
'Aan de slag' groepen	
Provincie	Gemeente
Overijssel	Gemeenten Ommen, Olst-Wijhe en Twenterand
Groningen	Groningen
Overijssel	Borne
Noord-Holland	Haarlemmermeer
Overijssel	Dijk en Waard
Friesland	Leeuwarden
Gelderland	Nijmegen
Utrecht	Utrecht
Gelderland	Ede
Zuid-Holland	Albrandswaard
Utrecht	Woudenberg
Noord-Holland	Amstelveen
Friesland	Harlingen
Gelderland	Barneveld
Limburg	Sittard-Geleen
Noord-Brabant	Veldhoven
Flevoland	Emmeloord
Zuid-Holland	Zoeterwoude
Limburg	Maastricht
Utrecht	Stichtse Vecht
Gelderland	Bekeland: Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede
Zuid-Holland	Katwijk
Limburg	Limburg
Gelderland	Doetinchem
Zeeland	Hulst
Noord-Brabant	Geldrop Mierlo
Gelderland	West Betuwe
Drenthe	Assen
Friesland	Waadhoeke
Zuid-Holland	Alblasserdam
Drenthe	De Wolden

Gelderland	Ede
Limburg	Simpelveld
Gelderland	Tiel
Noord-Brabant	Hilvarenbeek
Doorontwikkelaars	
Provincie	Gemeente
Noord-Brabant	Oosterhout
Noord-Holland	Amsterdam
Friesland	Heerenveen, Opsterland, Westellingerwerf, Fryske Marren
Overijssel	Almelo
Overijssel	Wierden, Raalte, Hennendoorn, Rijssen-Holten
Gelderland	Wijchen en Druten
Limburg	Leudal
Gelderland	Ede
Noord-Holland	Wijdmeren
Zuid-Holland	Delft
Groningen	Midden Groningen
Noord-Holland	Heemskerk

Literatuur

- Abma, T.A., Banks, S., Cook, T., Dias, S., Madsen, W., Springett, J. & Wright, M. (2019). *Participatory research for health and social well-being*. Switzerland, Springer Nature. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-93191-3.pdf>
- Bardach, S. H., Yarbrough, M., Walker, C., Alfred, D. L., Ighodaro, E., Kiviniemi, M. T., & Jicha, G. A. (2020). Insights From African American Older Adults on Brain Health Research Engagement: "Need to See the Need". *Journal of Applied Gerontology, 40*(2), 201–208. <https://doi.org/10.1177/0733464820902002>
- Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., Davey, L., & Jenkinson, E. (2023). Doing reflexive thematic analysis. In *Supporting research in counselling and psychotherapy: Qualitative, quantitative, and mixed methods research* (pp. 19-38). Cham: Springer International Publishing.
- Carnevale, F. A. (2020). A "Thick" Conception of Children's Voices: A Hermeneutical Framework for Childhood Research. *International Journal of Qualitative Methods, 19*. <https://doi.org/10.1177/1609406920933767>
- Cartwright, T., & Nancarrow, C. (2022). A Question of Gender: Gender classification in international research. *International Journal of Market Research, 64*(5), 575-593
- CBS (2024). *Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland*. [Accessed 24/09/2025]. Retrieved from <https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-inwoners-hebben-een-herkomst-buiten-nederland>.
- Day, J., Butchard, S., Greenhill, B., & Wolfe, S. (2021). The meaning of autonomy when living with dementia: A Q-method investigation. *Dementia, 20*(6), 1875–1890. <https://doi.org/10.1177/1471301220973067>
- Dewing J. (2008). Personhood and dementia: revisiting Tom Kitwood's ideas. *International journal of older people nursing, 3*(1), 3–13. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2007.00103.x>
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice. Power & the Ethics of Knowing*. New York, Oxford University Press.
- Groot, B.C., Abma, T.A. (2021). Ethics and Participatory Health Research. In: Liamputtong, P. (eds) *Handbook of Social Inclusion*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48277-0_30-1
- Harding E, Sullivan MP, Camic PM, Yong KXX, Stott J, Crutch SJ. "I Want to Do Something" – Exploring What Makes Activities Meaningful for Community-Dwelling People Living With Dementia: A Focused Ethnographic Study. *Qualitative Health Research. 2024;34*(13):1286-1302. doi:[10.1177/10497323241239487](https://doi.org/10.1177/10497323241239487)
- Hennelly, N., Cooney, A., Houghton, C., & O'Shea, E. (2018). The experiences and perceptions of personhood for people living with dementia: A qualitative evidence synthesis protocol. *HRB open research, 1*, 18. <https://doi.org/10.12688/hrbopenres.12845.1>

- Kontos PC. (2005). Embodied selfhood in Alzheimer's disease: Rethinking person-centred care: Rethinking person-centred care. *Dementia*.4(4):553-570. doi:[10.1177/1471301205058311](https://doi.org/10.1177/1471301205058311)
- Lee, K., & Bartlett, R. (2021). Material Citizenship: An ethnographic study exploring object-person relations in the context of people with dementia in care homes. *Sociology of health & illness*, 43(6), 1471–1485. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13321>
- Link, B., Phelan, J. (2001) Conceptualizing Stigma. *Annual Review Sociology*. 27:363-385. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363>
- Murphy K, Jordan F, Hunter A, Cooney A, Casey D. (2015) Articulating the strategies for maximising the inclusion of people with dementia in qualitative research studies. *Dementia* (London). 14(6):800-24. <https://doi.org/10.1177/1471301213512489>
- Phillipson, L., & Hammond, A. (2019). More Than Talking: A Scoping Review of Innovative Approaches to Qualitative Research Involving People With Dementia. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1). <https://doi.org/10.1177/1609406918782784>
- Phinney, A., Chaudhury, H., & O'connor, D. L. (2007). Doing as much as I can do: The meaning of activity for people with dementia. *Aging & Mental Health*, 11(4), 384–393. <https://doi.org/10.1080/13607860601086470>
- Sociaal Cultureel Planbureau (2020). Factsheet: Hoe Divers is de Nederlandse Samenleving. [Accessed 5/1/2025]. Retrieved from <https://www.scp.nl/documenten/2024/06/01/factsheet-hoe-divers-is-de-nederlandse-samenleving>.
- Seetharaman K, Shepley MM, Cheairs C. (2021). The saliency of geographical landmarks for community navigation: A photovoice study with persons living with dementia. *Dementia* 20(4):1191–1212. <https://doi.org/10.1177/1471301220927236>.
- Sonntag, J. (2015). Atmosphere - an aesthetic concept in music therapy with dementia. *Nordic Journal of Music Therapy*, 25(3), 216–228. <https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1056216>
- Thijssen, M., Kuijer-Siebelink, W., Lexis, M. A. S., Nijhuis-van der Sanden, M. W. G., Daniels, R., & Graff, M. (2023). What matters in development and sustainment of community dementia friendly initiatives and why? A realist multiple case study. *BMC public health*, 23(1), 296. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15125-9>
- Tronto, J. C. (2005). An ethic of care. In A. E. Cudd & R. O. Andreasen (Eds.), *Feminist theory: A philosophical anthology* (pp. 251–263). Oxford, UK Malden, Massachusetts: Blackwell.
- Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. *Health Education and Behavior*, 24(3), 369–387. <https://doi.org/10.1177/109019819702400309>
- Webb, J., Williams, V., Gall, M., & Dowling, S. (2020). Misfitting the Research Process: Shaping Qualitative Research “in the Field” to Fit People Living With Dementia. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1-11. <https://doi.org/10.1177/1609406919895926>
- Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction.
- Wied, T. S., Knebel, M., Tesky, V. A., & Haberstroh, J. (2019). The human right to make one's own choices – Implications for supported decision-making in persons with dementia: A systematic review. *European Psychologist*, 24(2), 146–158. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000372>
- Wolfe, S. E., Greenhill, B., Butchard, S., & Day, J. (2021). The meaning of autonomy when living with dementia: A Q-method investigation. *Dementia (London, England)*, 20(6), 1875–1890. <https://doi.org/10.1177/1471301220973067>
- Zahavi, D. (2014). *Self and other: Exploring subjectivity, empathy, and shame*. OUP Oxford.

Erasmus University Rotterdam

Erasmus School of Health Policy & Management

Bayle Building

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam, The Netherlands

T +31 10 408 8555

E communicatie@eshpm.eur.nl

W www.eur.nl/eshpm